

II SEMINÁRIO
**SISTEMA DE COTAS NA
EDUCAÇÃO PÚBLICA**

Perspectivas sobre
as ações afirmativas
no Brasil

Abdias Nascimento, Efraim Bocabalístico: Oxossi-Xangô-Ogum, 1969
Acrílico sobre linho, c.l.d.
153,00 cm x 102,00 cm
Acervo IPEAFRO

22, 23 E 24
MAIO
— UERJ

Anais do II Seminário Sistema de Cotas na Educação Pública: Perspectivas Sobre as Ações Afirmativas no Brasil

Coordenação Geral:

Elielma Ayres Machado

Wania Amélia Belchior Mesquita

Comissão Organizadora:

Ana Beatriz Severo Xavier

Áurea Estela Costa Oliveira

Elielma Ayres Machado

Vania Morales Sierra

Vinicius Ribeiro Alexandre Júnior

Wania Amélia Belchior Mesquita

Comissão Científica:

Andrea Lopes da Costa Vieira

Janine Targino da Silva

Secretária:

Ana Beatriz Severo Xavier

Cadernos dos Anais:

Ana Beatriz Severo Xavier

Apoio:

Associação Brasileira de
Pesquisadores(as) Negros(as) (ABPN)

Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Ciências Sociais
(ANPOCS)

Comitê de Pesquisa das Relações
Étnico-Raciais da Sociedade Brasileira
de Sociologia (SBS)

Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ)

INCT Observatório das Metrôpoles

Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-
Brasileiros (Ipeafro)

Núcleo de Pesquisa e Formação em
Raça, Gênero e Justiça Racial (Afro
Cebrap)

Apresentação

O II Seminário sobre Políticas de Cotas: Perspectivas sobre as Ações Afirmativas no Brasil tem como objetivo promover um espaço de reflexão e diálogo sobre as políticas de ação afirmativa no contexto educacional brasileiro. Realizado por meio de conferências, apresentações de trabalho e debates, o evento reuniu especialistas, acadêmicos, estudantes e representantes de instituições de ensino para discutir os avanços, desafios e perspectivas das cotas como mecanismo de promoção da equidade social.

Neste caderno de anais, apresentamos as contribuições e resultados dos trabalhos apresentados durante o seminário. Os resumos aqui compilados refletem a diversidade de vozes e experiências que enriquecem o debate sobre a importância das políticas de cotas na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Agradecemos a todos os participantes, palestrantes e organizadores que tornaram este evento possível, reafirmando nosso compromisso com a promoção da diversidade e a luta por uma educação pública mais acessível a todos.

Esperamos que as discussões e reflexões aqui apresentadas inspirem novas ações e continuem a fomentar a inclusão e ampliação do acesso nas nossas instituições de ensino.

SUMÁRIO

60 Anos De Memória E Esquecimento: Uma Análise Sobre A Memória Subterranea Da Ditadura Empresarial-Militar	8
A Aplicação Da Lei De Cotas No Ensino Médio Integrado No Campus Campos Centro Do Instituto Federal Fluminense No Ano Letivo De 2022	9
A Centralidade Do Movimento Negro Na Materialização Da Política De Cotas Raciais	10
A Construção De Um Perfil Como A Formação Sócio-Histórica Marginalizou O Negro No Brasil.....	11
A Implementação Da Lei De Cotas Em Quatro Universidades Federais Sob A Perspectiva Dos Pró-Reitores	12
A Lei 12.711/2012 Sob A Lente Da Bibliometria: Avaliando O Cenário Das Publicações Qualis A1 Sobre Ações Afirmativas No Brasil.....	13
A Lei Das Cotas Para Pessoas Negras Segundo Os Critérios Do IBGE – O Que Ensinar Sobre A Lei 12.711/2012? Impressões A Partir De Afropesquisações.....	14
A Lei De Cotas Em Revisão: A Heteroidentificação Em Debate Nas Dissertações E Teses Brasileiras.....	15
A Lei De Cotas Nos Concursos Públicos (Lei N° 12.990/2014): Perspectivas Para O Futuro.....	16
A Questão Racial No Brasil E As Ações Afirmativas: O Estado Da Arte Sobre As Produções De Cotas Na UENF Entre 2005- 2019.....	17
Ações Afirmativas E Movimentos Sociais: As Principais Reivindicações Dos Movimentos Negros Antes E Depois Da Lei De Cotas.....	18
Ações Afirmativas Na Academia Militar Das Agulhas Negras: Implementação Da Lei N.º 12.990/14.....	19
Ações Afirmativas Para Pessoas Trans À Luz Dos Trabalhos De Conclusão Dos Cursos De Pós-Graduação Stricto Sensu Das Universidades Brasileiras.....	20
Além Do Ensino Superior: Desafios Na Análise Da Lei De Cotas Através Das Bases De Dados Do MEC No Ensino Médio Técnico Do Rio De Janeiro	21
As Contribuições De Bourdieu Para O Debate Racial	22
Breve Análise Das Cotas Raciais E Sociais Na Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro.....	23
Breve Análise Sobre O Processo De Gentrificação No Projeto Do Porto Maravilha	24

Combatendo A Desigualdade Étnico-Racial, Exclusões E Racismo Com Ferramentas Pedagógicas Dentro E Fora De Sala De Aula	25
Descolonizando Olhares: Reparação Histórica E Metodologias Antirracistas.	26
Desigualdades Interseccionais Na Relação Entre Educação Superior E Mercado De Trabalho No Brasil (2016-2022)	27
Dimensões Simbólicas Do Diploma Na Vida De Egressos Cotistas Da UERJ	28
Dinâmicas Religiosas Pentecostais Em Periferias Urbanas Na Cidade De Campos Dos Goytacazes - Rj.....	29
Disputas Religiosas E Segregação Socioespacial: Uma Análise Da Comunidade Goiabal Em Campos Dos Goytacazes/Rj.....	30
Encontros De Formação Em Heteroidentificação Racial: Estratégia Para A Garantia De Direitos E De Justiça Social	31
Enegrecendo A Universidade Aluno A Aluno: Uma Análise A Partir Do Curso De Ciências Sociais Da UNIRIO	32
Ensino Médio E Pandemia: Percepções Sobre Ensino E Permanência No Ensino Superior	33
Etnometria: A Minha Cor Na Sua Medida. Análise Reflexiva Ao Relato De Experiência	34
Exploração Na Literatura: Políticas De Ação Afirmativa Em Programas De Pós-Graduação Stricto Sensu.....	35
Explorando As Dinâmicas Da Educação Infantil: O Papel Da Creche Na Socialização Da Criança Negra	36
Filhxs De 1988: Das Lutas Pelo Acesso A Uma Nova Universidade	37
Garantindo Nutrição E Igualdade: O Impacto Da Refeição Gratuita Por Intermédio Do Auxílio Cota Na Segurança Alimentar	38
Gemido Negro: Relações Raciais E Capitalismo Dependente No Brasil.....	39
Indígenas Na Universidade: A Realidade Dos Estudantes Da UFRJ	40
Iniquidade Racial No Ensino Superior: Estudo De Caso Na UFOP	41
Institucionalização Das Memórias Negras	42
Juventude E Escolarização: Uma Análise Sobre Perspectiva De Futuro Dos Jovens Da Baixada Fluminense	43
Letramento Racial Na Sala De Aula: Um Movimento Por Uma Leitura Reflexiva	44
Limites E Desafios De Uma Seleção Unificada: A Aplicação Da Lei De Cotas Em Edital Da Extensão Da UFF Campos	45

Memória, Resistência E Racismo Ambiental: Embates De Uma Colônia De Pescadores	46
O Acesso E A Permanência De Universitários Indígenas Na UERJ.....	47
O Novo Ensino Médio, Seus Efeitos Sobre A Educação Pública E No Acesso À Educação Superior: Reflexões Iniciais	48
O Palácio E O Púlpito, O Samba E A Fé: Uma Análise Do Crescimento Dos Evangélicos No Território Do Morro Da Mangueira	49
O Pensamento Feminista Negro Como Uma Sociologia Pública: Reflexões Sobre A Atuação De Podcasts Brasileiros Na Agenda Política.....	50
O Sistema De Cotas Raciais Nos Concursos Públicos: Reflexões Sobre A Lei Nº 12.990 De 2014 Como Instrumento De Reparação Histórica E Justiça Cultural.....	51
Observatório Das Políticas De Ação Afirmativa Da Região Sudeste Na UFOP	52
Percepções De Cotistas Negros Sobre A Permanência Estudantil: Um Estudo Na Universidade Federal De Viçosa	53
Percurso Da Implementação Das Bancas De Heteroidentificação Na Universidade Estadual Do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF	54
Políticas Afirmativas E Trajetória De Escolarização Dos Estudantes Negros Do Instituto Federal Do Espírito Santo: Uma Revisão De Literatura	55
Políticas De Acesso À Educação Superior: Um Estudo Sobre As Reservas De Vagas Na Universidade Estadual De Ponta Grossa De 2013 A 2016.....	56
Práticas E Possibilidades A Partir Da Experiência Trançada No Município De Vila Velha - ES.....	57
Raça E Desigualdades Educacionais: As Tendências Raciais Na Abstenção De Candidatos Do Rio De Janeiro No Enem Na Pandemia De Covid-19.....	58
Raça E Gênero: Etnografia Sobre As Mulheres Trabalhadoras Do Mercado Municipal De Campos Dos Goytacazes - RJ	59
Reflexões Acerca De Crime, Punição E Racismo No Brasil, A Partir Das Contribuições De Karl Marx.....	60
Relações E Contradições No Diálogo Com O Estado: Mães De Manguinhos E A Luta Por Justiça.....	61
Trajetórias De Egressos Cotistas Da UFRJ: Desafios E Destinos.....	62
Trajetórias De Professoras Negras Na Educação Básica: Notas Sobre Desigualdades Sociais E Racismo Nos Municípios De Miracema E Santo Antônio De Pádua.....	63
Uma Análise Da Política De Cotas Para Filhos De Militares Na Pós-Graduação Stricto Sensu Das Universidades Estaduais Do Rio De Janeiro	64

Associação Nacional de História (ANPUVA) - Associação Nacional de História - Associação Nacional de História - Associação Nacional de História

II SEMINÁRIO
**SISTEMA DE COTAS
NA EDUCAÇÃO PÚBLICA**
Perspectivas sobre as ações
afirmativas no Brasil

22, 23 E 24
MAIO
— UERJ

Umbandas: O Racismo Religioso Nos Espaços Públicos Em Campos Dos Goytacazes -
RJ 65

60 ANOS DE MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: UMA ANÁLISE SOBRE A MEMÓRIA SUBTERRANEA DA DITADURA EMPRESARIAL-MILITAR

Hugo Gaspar Rezende Emerick

O presente trabalho tem como objetivo analisar os esquecimentos proposítas que foram financiados pelo Estado durante a ditadura empresarial-militar brasileira (1964-1985). Este trabalho utiliza a metodologia da História Oral para abordar memórias até então esquecidas para entender de forma assertiva os crimes cometidos pelo Estado durante este regime.

Palavras-Chave: História Oral; Memória; Esquecimento; Ditadura empresarial-militar.

Instituição de Fomento: FAPERJ e UENF.

**A APLICAÇÃO DA LEI DE COTAS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO
CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE NO
ANO LETIVO DE 2022**

*Leticia de Souza Castilho, Marcos Abraão Fernandes Ribeiro, Luciana Machado Costa
e Arthur Silva Moço*

A Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012), conhecida popularmente como “Lei de Cotas”, possui como principal intuito a mitigação das desigualdades raciais, sociais e educacionais através da reserva de vagas em todas as instituições da Rede Federal de Ensino que, além das Universidades Federais, também abrange os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Entretanto, a produção científica acerca da inclusão e a ampliação do acesso destes grupos que, historicamente foram desfavorecidos, à educação foca principalmente no Ensino Superior. Assim, a presente pesquisa possui como principal objetivo analisar a aplicação da política de cotas no Ensino Médio Integrado (EMI) do campus Campos Centro do Instituto Federal Fluminense (IFF). Através da análise quantitativa dos dados acadêmicos dos alunos, realizou-se um comparativo entre as taxas de aprovação (TA), reprovação e evasão daqueles que ingressaram por meio das cotas e também dos ingressantes por intermédio da ampla concorrência (AC), no ano letivo de 2022. Os resultados obtidos através da análise demonstram, com raríssimas exceções, que as taxas de reprovação e de evasão são maiores entre os alunos cotistas. A pesquisa também aponta uma peculiaridade nos ingressantes por meio de sorteio eletrônico: uma quantidade significativa de alunos com perfil cotista matriculados pela ampla concorrência. Assim, conclui-se pela necessidade de aperfeiçoamento das políticas de inclusão dos alunos também durante a sua trajetória acadêmica, propiciando meios de assistência e apoio acadêmico para mitigar os efeitos das desigualdades educacionais, raciais e sociais que ainda se fazem presentes e constantes na jornada dos alunos.

Palavras-Chave: Cotas; Ensino Médio; Educação Profissional.

Instituição de Fomento: CNPq, Instituto Federal Fluminense *campus* Campos Centro.

A CENTRALIDADE DO MOVIMENTO NEGRO NA MATERIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS RACIAIS

Thulio Silva de Moraes

No presente trabalho é realizado um breve apanhado de acontecimentos ocorridos no decorrer dos séculos XX-XXI, e que influenciaram na instituição da política de cotas raciais, estabelecida por intermédio da promulgação da Lei no 12.711/2012, também conhecida como Lei de Cotas. A partir disso, o trabalho fundamentou-se em uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de historicizar o surgimento da política de cotas na educação pública brasileira, como forma de explicitar a centralidade do Movimento Negro na materialização desta política. Evidenciou-se, com a realização da pesquisa, que a pressão política realizada pelo Movimento Negro frente ao Estado foi essencial para que a Lei de Cotas fosse instituída, fato que aponta para o caráter essencial da luta e da atuação política dos movimentos sociais no que diz respeito à materialização e expansão dos direitos fundamentais da classe trabalhadora, especialmente se tratando dos direitos dos segmentos racializados e marginalizados desta classe. Também observou-se a importância do pioneirismo das universidades públicas que, anteriormente ao Estado, decidiram implementar as cotas raciais em seus vestibulares, em atos que serviram para legitimar a existência das cotas. Diante disso, reconhecemos ser essencial o entendimento de que a política de cotas raciais consiste numa conquista da classe trabalhadora, que deve ser defendida e expandida, como meio combater a desigualdade e discriminação étnico-racial dentro e fora da educação, e possibilitar que passos sejam dados na direção da equidade étnico-racial no Brasil.

Palavras-Chave: Movimento Negro; Cotas raciais; Racismo; Educação.

Instituição de Fomento: CAPES.

A CONSTRUÇÃO DE UM PERFIL COMO A FORMAÇÃO SÓCIO- HISTÓRICA MARGINALIZOU O NEGRO NO BRASIL

Luana Fernandes Pereira

O presente trabalho pretende abordar como a construção de um perfil de criminoso e a formação sócio-histórica brasileira colocaram o negro no local marginalizado na sociedade. O Brasil, enquanto um país historicamente colonizado, tendo escravizado a população negra vinda de África por 354 anos, têm enraizado em sua estrutura social o racismo. Mesmo diante dessa “marca”, houve um investimento ideológico no sentido de romantizar a miscigenação, o que deu origem ao chamado mito da democracia racial. O processo migratório incentivado pelo Estado brasileiro, reforçado pela ideologia de branqueamento criou barreiras para população negra acessar algum nível de cidadania no período pós abolição. Desta forma, a população negra continuou à margem de qualquer iniciativa estatal. O mito da democracia racial constitui o Brasil, uma forma de tratar as questões raciais de forma paternalista, veladamente institucionalizando a opressão, a violência e o racismo. A partir de estudos sobre a situação do negro no Brasil no período escravista, não há como negar que a escravidão no país foi brutal, desumana e violenta. Esse cenário de marginalização dos corpos negros tem se acentuado, tendo em vista esse cenário que o negro ocupa na sociedade brasileira entendimento sobre a questão racial é fundamental para atuação do assistente social para intervir na realidade na qual o indivíduo se encontra, no entanto, a produção de conhecimento no serviço social possuem lacunas entorno do tema. O texto pretende abordar possíveis hipóteses para essas lacunas e sua possível ligação com a marginalização do negro na sociedade.

Palavras-Chave: Questão Racial; Questão Social; Racismo.

Instituição de Fomento: CAPES e UERJ.

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE COTAS EM QUATRO UNIVERSIDADES FEDERAIS SOB A PERSPECTIVA DOS PRÓ-REITORES

Luma Doné Miranda

Em 2012, foi promulgada a lei nº12.711/12. Conhecida popularmente como “Lei de Cotas”, essa legislação estabeleceu a reserva de 50% das vagas do ensino superior federal para estudantes oriundos de escola pública. Além disso, estipulou uma subcota para pessoas com renda inferior a um salário-mínimo e meio per capita e outra para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas. Com base neste panorama, o presente estudo investiga a implementação da lei nº12.711/12 em quatro universidades federais brasileiras, focalizando a perspectiva dos pró-reitores. Para tanto, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com quatro pró-reitores representando diferentes instituições. Como resultado compreendemos que havia uma lacuna entre a política pretendida – realizada pelos formuladores – e a política implantada. No âmbito dos processos institucionais percebemos que havia um compromisso, por parte da maioria dos burocratas, de garantir que a lei tivesse êxito. Esses compreendiam que para além do “acessar”, as políticas universitárias deviam garantir a permanência desses estudantes. E, nesse sentido, argumentamos que as políticas de permanência/assistência estudantil estavam diretamente relacionadas com o sucesso da implementação da lei. Por fim, compreendemos que a lei ofereceu bases para a expansão da política, seja na pós-graduação, seja na inclusão de novos grupos beneficiários.

Palavras-Chave: Lei de Cotas; Lei n. 12.711/12; Implementação; Ações Afirmativas; Pró-reitores.

Instituição de Fomento: FAPERJ.

A LEI 12.711/2012 SOB A LENTE DA BIBLIOMETRIA: AVALIANDO O CENÁRIO DAS PUBLICAÇÕES QUALIS A1 SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL

Aline Costalonga Gama e Shirlena Campos de Souza Amaral

A implementação e revisão das Políticas de Ação Afirmativa no âmbito educacional federal no Brasil, por meio das Leis 12.711/2012 e 14.723/2023, sublinham os esforços pela igualdade de acesso ao Ensino Superior e pela permanência qualificada, além da importância de ajustes constantes para enfrentar desafios recorrentes. Este estudo avalia a produção acadêmica sobre a Lei 12.711/2012, veiculada em periódicos Qualis A1, visando analisar a pesquisa científica referente à lei, destacar tendências e mapear as interconexões entre os pesquisadores. A seleção dos artigos foi realizada por meio do Google Acadêmico e do Portal de Periódicos da Capes, e os softwares Zotero, VOSviewer e Excel foram utilizados para aplicar métodos de análise bibliométrica. Dos 352 artigos selecionados, 53 foram publicados em periódicos classificados como Qualis A1. A análise mostrou um aumento notável na produção acadêmica sobre o tema, especialmente em 2022, ano da revisão da Lei de Cotas. A investigação de coautoria revelou uma colaboração significativa, envolvendo 112 autores, com um autor tendo três publicações e quatro com duas cada. O levantamento de palavras-chave identificou 116 termos, com 25 sendo recorrentes, enfatizando temas como acesso, inclusão e desigualdade educacional. Os 53 artigos foram veiculados em 28 revistas, das quais 12 publicaram múltiplos trabalhos. Nosso exame destaca a relevância das Políticas de Ação Afirmativa para a equidade no Ensino Superior, sugerindo a importância de medidas adicionais para sua efetividade. Concluímos que a Lei de Cotas é essencial na democratização educacional, ressaltando a importância de avaliações e ajustes contínuos para promover a igualdade substancial.

Palavras-Chave: Ação Afirmativa; Lei de Cotas; Lei 12.711/2012; Educação Superior; Análise Bibliométrica.

Instituição de Fomento: —

**A LEI DAS COTAS PARA PESSOAS NEGRAS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO
IBGE – O QUE ENSINAR SOBRE A LEI 12.711/2012? IMPRESSÕES A
PARTIR DE AFROPESQUISAÇÕES**

Fábio Feliciano Barbosa

Falaremos sobre as nossas investigações acerca da Lei das Cotas do Sistema Educacional Público Superior para pessoas negras segundo os critérios do IBGE. As referidas investigações foram concebidas a partir de análises remotas do site do Senado Federal no qual mergulhamos a fim de analisar o constava sobre a referida lei nos pronunciamentos oficiais acerca dela. Na fonte que apontamos constam inúmeros pronunciamentos oficiais sobre cotas dentre os quais está volume considerável sobre as cotas para pessoas negras acessarem as graduações oferecidas por instituições federais. O nosso trabalho é fundamental para haver mais a divulgação e institucionalização dos marcos legais não penais do Direito da Antidiscriminação e da promoção da igualdade.

Palavras-Chave: Lei das Cotas; Ações afirmativas; Direito da Antidiscriminação; Recursos não penais de combate ao racismo e de promoção da igualdade..

Instituição de Fomento: CNPq.

A LEI DE COTAS EM REVISÃO: A HETEROIDENTIFICAÇÃO EM DEBATE NAS DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS

*Jefferson Queiróz De Sousa, Aline Costalonga Gama, Leticia Gomes Alvarenga e
Shirlena Campos de Souza Amaral*

A pesquisa analisou a produção acadêmica de pós-graduação stricto sensu relacionada à heteroidentificação de candidatos negros no acesso ao Ensino Superior, conforme estabelecido pela Lei nº 12.711/2012. Utilizando uma abordagem documental, os dados foram coletados por meio da ferramenta BUSCA_d versão 2.8.3, um buscador especializado em trabalhos acadêmicos, acessando o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Identificaram-se 29 trabalhos, incluindo dissertações de mestrado e teses de doutorado, publicados entre 2019 e 2023. Observou-se um aumento progressivo no interesse por esse tema ao longo dos anos, refletido na diversidade de autores e instituições envolvidas. Os programas de "Administração Pública em Rede Nacional", "Educação", "Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares" e "Sociologia" destacaram-se na produção desses estudos. As pesquisas ressaltaram a relevância das políticas de cotas e das Comissões de Heteroidentificação para promover a equidade no acesso ao Ensino Superior. Contudo, identificaram também desafios, como a subjetividade dos critérios de avaliação. As discussões enfatizaram a importância do apoio institucional e comunitário aos candidatos cotistas e recomendaram a capacitação contínua das comissões para garantir sua eficácia. Conclui-se que a implementação dessas políticas representa um avanço na promoção da igualdade racial, mas requer uma reflexão constante sobre os conceitos de raça e identidade, visando aprimorar as políticas e práticas para garantir o sucesso acadêmico e a permanência dos estudantes cotistas no Ensino Superior brasileiro.

Palavras-Chave: Heteroidentificação; Lei de Cotas; Educação Superior; Pesquisa de Pós-Graduação; Políticas Afirmativas.

Instituição de Fomento: FAPERJ.

A LEI DE COTAS NOS CONCURSOS PÚBLICOS (LEI Nº 12.990/2014):

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Júlia Teixeira Hirschle e Luiz Augusto Campos

Apesar da discussão sobre ações afirmativas estar fundamentalmente centrada na área da educação, faz-se necessário explorar mais a fundo a implementação das cotas em concursos públicos. A reserva de vagas nos concursos públicos federais é parte do movimento de difusão de políticas de ação afirmativa que o Brasil vivenciou nos últimos vinte anos. No entanto, sabemos pouco sobre os impactos dessa medida. A baixa transparência dos dados no funcionalismo público também justifica maiores investimentos em pesquisa sobre essa problemática uma vez que a lei de cotas nos concursos têm validade pré-determinada, perdendo o efeito em 2024. Dado isso, com o objetivo de investigar como as cotas nos concursos públicos estão funcionando e o que é possível fazer para melhorar essa política, realizamos uma revisão sistemática das pesquisas realizadas sobre a política nos últimos 10 anos (2014-2023). O principal resultado obtido é que os pesquisadores do nosso banco de dados avaliam positivamente a lei de cotas nos concursos, mas quando abordam a implementação da política, as avaliações são predominantemente negativas. Os autores apontam diversos problemas, entre eles: ambiguidades e lacunas na redação da lei, brechas nos editais com o objetivo de burlar a lei, baixa convocação dos candidatos cotistas, judicialização das comissões de heteroclassificação e falta de controle e transparência nos processos seletivos. Na maioria dos casos, não se observou uma mudança significativa do quadro funcional de servidores. Os pesquisadores apontam possíveis soluções que exigem maior engajamento na readequação da lei, por isso necessitamos de mais pesquisas avaliativas.

Palavras-Chave: Ações Afirmativas; Concursos Públicos; Lei nº 12.990/2014; Políticas Públicas; Inclusão e Diversidade.

Instituição de Fomento: Movimento Pessoas à Frente; CNPq.

A QUESTÃO RACIAL NO BRASIL E AS AÇÕES AFIRMATIVAS: O ESTADO DA ARTE SOBRE AS PRODUÇÕES DE COTAS NA UENF ENTRE 2005- 2019

Ingrid Santana Oliveira

Este trabalho tem por objetivo realizar uma investigação acerca das produções referentes ao sistema de cotas raciais, tomando como foco de estudo os trabalhos acadêmicos de monografias, dissertações e teses presentes no acervo da biblioteca da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), num recorte temporal de 2005 até 2019. A partir do método “Estado da arte”, objetivamos analisar essas produções, estabelecendo comparações entre as mesmas, buscando problematizar, a partir das leituras dos resumos, referenciais teóricos, conclusões dentre outros, como a temática das cotas é discutida na Universidade. Compreendeu-se após as análises, leituras e discussões, que a UENF tem como proposta a democratização do acesso ao ensino superior, entendemos como interesse primordial, a preocupação da Instituição em construir trabalhos acadêmicos que estejam voltados a própria realidade da cidade de Campos dos Goytacazes, pois de acordo com os dados apontados na pesquisa, percebe-se expressivamente que o indicativo de negros e pardos no município, se reflete também, na presença destes na UENF, Nesse sentido, diante dos ataques nos últimos anos, em relação a educação, aos cortes de verbas que impactam diretamente a manutenção da universidade, e projetos de leis criados com intuito de finalizar as Leis de cotas, chamamos a atenção para um comprometimento de toda a comunidade acadêmica em relação a construção de trabalhos acadêmicos que avaliem a aplicabilidade da lei de cotas na universidade, assim como a construção de estudos que exponham a opinião dos cotistas quanto a aplicabilidade da Lei.

Palavras-Chave: Ensino Superior; UENF; Ações Afirmativas; Relações Étnico-Raciais.

Instituição de Fomento: CAPES; FAPERJ; UENF.

AÇÕES AFIRMATIVAS E MOVIMENTOS SOCIAIS: AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DOS MOVIMENTOS NEGROS ANTES E DEPOIS DA LEI DE COTAS

Michell Luiz Ribeiro dos Santos e Thaisa Gomes Sales

A partir de uma análise histórica do movimento negro, é possível compreender seu papel crucial na implementação da Lei 12.711/2012, a chamada “Lei de Cotas”. O seguinte trabalho está vinculado ao PET “Diagnóstico e Análise de Políticas de Ação Afirmativa”, com recursos do MEC, e tem como objetivo principal traçar um paralelo entre as reivindicações desses movimentos sociais pré e pós-Lei 12.711, percebendo a diferença entre as demandas almejadas de acordo com o momento histórico. O desenvolvimento foi realizado através da análise comparativa de bibliografias sobre o assunto. Logo, é possível compreender que, durante o século XX, o movimento negro se organizava em prol de uma atuação política coletivizada, almejando a reparação das condições de vida da população afrodescendente através da implementação de diversas políticas públicas reparadoras em variados campos da sociedade. Atualmente, os coletivos lutam pela ampliação da “Lei de Cotas” para pós graduações e concursos públicos e por uma universidade mais receptiva, aspirando maior identificação entre os discentes e as disciplinas ministradas, com mais referências a autores negros e questões culturais e históricas da diáspora africana. Outra questão notável é o desequilíbrio na quantidade de professores brancos e negros na academia, que justifica a discussão sobre a utilização das cotas em concursos públicos, a fim de equalizar tal condição. A pesquisa conclui que, para além da inclusão, são necessários diferentes mecanismos que concedam uma permanência mais confortável para esse novo público universitário.

Palavras-Chave: Lei de Cotas; Ações Afirmativas; Movimento Negro.

Instituição de Fomento: UNIRIO.

AÇÕES AFIRMATIVAS NA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS: IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N.º 12.990/14

Maria Clara Nogueira Azevedo

A implementação de políticas de ação afirmativa étnico-raciais no Brasil, incluindo cotas em universidades e concursos públicos, tem sido uma realidade desde 2001. A Lei n.º12.711/12 e a Lei n.º12.990/14 estabeleceram quotas em universidades e concursos públicos, respectivamente. O presente trabalho apresenta a aplicação da Lei de cotas em concursos militares, especificamente na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), quanto à metodologia utilizada, ela consistiu em uma análise documental dos editais publicados pela AMAN ao longo de seis anos, de 2017 a 2023. Esses editais foram examinados para avaliar como a distribuição de vagas com reserva de cotas para negros tem sido implementada. Paralelamente, a pesquisa se baseou em revisão de literatura para embasar a compreensão teórica e contextual da questão das cotas raciais. Por fim, foram investigados o impacto das cotas e as eventuais resistências à sua aplicação, tanto por parte da instituição quanto de outros envolvidos no processo. Os resultados da pesquisa revelaram que a implementação das cotas na AMAN resultou em um significativo no número de alunos negros. Contudo, essa medida tem enfrentado resistência e questionamentos quanto à sua eficácia. Torna-se, portanto, imprescindível uma compreensão mais aprofundada de como essas políticas impactam a experiência e a trajetória das pessoas negras nas Forças Armadas, considerando um contexto mais abrangente.

Palavras-Chave: Ações Afirmativas; Concursos Públicos; Carreira Militar.

Instituição de Fomento: Ministério da Educação (MEC).

AÇÕES AFIRMATIVAS PARA PESSOAS TRANS À LUZ DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

*Leticia Gomes Alvarenga, Aline Gama Costalonga, Jefferson Queiróz de Sousa e
Shirlena Campos de Souza Amaral*

A educação é reconhecida como um direito fundamental no Brasil, porém o acesso a ela ainda não é universal. As pessoas Trans, que enfrentam discriminação diária e barreiras específicas, são historicamente excluídas desse direito. Diante disso, algumas universidades têm adotado ações afirmativas específicas para esse segmento populacional, visando minimizar desigualdades e expandir oportunidades educacionais. Este estudo tem como objetivo central compreender como a trajetória educacional das pessoas Trans tem sido abordada em pesquisas de pós-graduação stricto sensu, com foco no acesso ao ensino superior. Foi realizada uma pesquisa documental, mediante mineração de dados no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, no qual foram selecionados 41 trabalhos relevantes. Os textos selecionados abrangem o período de 2016 a 2022, com um aumento significativo de publicações a partir de 2019. Observou-se uma diversidade de abordagens, destacando-se 9 trabalhos sobre políticas de ação afirmativa no ensino superior. Essas pesquisas destacaram que a exclusão e invisibilidade das pessoas trans no Brasil exigem a implementação de políticas afirmativas para promover seu acesso e permanência na educação. A transfobia persiste, gerando obstáculos como a não aceitação do nome social e a negação do direito ao uso do banheiro em conformidade com sua autoidentificação. Assim, as ações afirmativas, como a política de cotas e o respeito ao nome social, têm se mostrado eficazes na inclusão dessa minoria na educação, mas é necessário fortalecer as medidas voltadas para a permanência delas nos espaços educacionais.

Palavras-Chave: Educação; Pessoas trans; Ações afirmativas; Ensino superior; Inclusão.

Instituição de Fomento: FAPERJ; UENF.

ALÉM DO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS NA ANÁLISE DA LEI DE COTAS ATRAVÉS DAS BASES DE DADOS DO MEC NO ENSINO MÉDIO TÉCNICO DO RIO DE JANEIRO

Viviane Marques Barbosa e Antonio Carlos Tiburcio Rodrigues da Silva

Este estudo se vincula à pesquisa "Ação Afirmativa e Ensino Superior: Os impactos dos processos educacionais sobre perspectivas de Seleção, Acesso e Inclusão", PET Diagnóstico e Análise de Políticas de Ação Afirmativa, financiado pelo MEC. Durante os 13 anos de vigência da Lei de Cotas (12.711/2012), foram conduzidos diversos estudos para avaliar seus impactos. No entanto, essas análises têm sido predominantemente focadas no ensino superior, negligenciando a aplicação da lei no nível médio técnico, como estabelecido no artigo 5º da Lei (12.711). Este estudo visa oferecer um relatório sobre a disponibilidade de dados para avaliar os efeitos da Lei de Cotas no ensino médio técnico, com ênfase nos institutos federais do Rio de Janeiro: IFRJ, CEFET/RJ e Colégio Pedro II. Utilizamos diversas bases de dados do MEC (Censo Escolar, Microdados do ENEM, Plataforma Nilo Peçanha) para observar mudanças nas proporções raciais e distribuições de renda dos alunos ao longo dos anos. Os resultados revelaram desafios significativos em todas as bases analisadas, como a falta de envio de informações pelos IFs nas bases do MEC, e dificuldades para identificar alunos nos Microdados do ENEM devido a mudanças ocorridas com base na LGPD. As variações temporais também dificultaram o estabelecimento de uma série histórica das características dos alunos. Essas complicações ressaltam a importância de uma gestão mais eficiente para estudar a aplicação da Lei de Cotas no ensino médio técnico, dada a sua relevância no cenário educacional brasileiro.

Palavras-Chave: Ensino Médio; Lei de Cotas; Institutos Federais; Ações Afirmativas.

Instituição de Fomento: UNIRIO; Ministério da Educação (MEC).

II SEMINÁRIO
**SISTEMA DE COTAS
NA EDUCAÇÃO PÚBLICA**
Perspectivas sobre as ações
afirmativas no Brasil

22, 23 E 24
MAIO
—
UERJ

AS CONTRIBUIÇÕES DE BOURDIEU PARA O DEBATE RACIAL

Vitor Hugo Rangel

Este trabalho apresenta reflexões produzidas no contexto do projeto “Diagnóstico e análises de políticas de ação afirmativa”. Aqui, apresentamos parte dos debates teóricos produzidos ao longo dos estudos. O recente campo epistemológico que vem orientando os debates sobre raça e relações raciais no Brasil, têm apresentado contundentes críticas às perspectivas tradicionais vistas como hegemônicas e eurocentradas. As perspectivas do Sul Global, as teorias subalternas, os estudos pós-coloniais, assim como os decoloniais reivindicam protagonismo à autores que produzem uma visão de mundo fundamentada no eixo: classe-raça-gênero. Frequentemente, estes autores exemplificam um sujeito não-hegemonico. Contudo, este trabalho defende que a teoria de Pierre Bourdieu ainda pode trazer contribuições ao debate racial, em especial, para este caso, o brasileiro. Fundamentado em análise bibliográfica, discorreremos sobre a teoria burdieusiana para, então, analisar as possíveis contribuições que sua obra apresenta, em adição às análises contra-hegemonicas

Palavras-Chave: —

Instituição de Fomento: —

BREVE ANÁLISE DAS COTAS RACIAIS E SOCIAIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Brena da Silva Ferreira, Giovana da Silva Gouvêa e Lyara Victoria Alves Santos

Este estudo investiga o impacto das cotas raciais e sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) como uma medida de inclusão no ensino superior. Seus objetivos são apresentar um panorama histórico das políticas de cotas no Brasil, seguido pela análise de dados que evidenciem suas controvérsias e desafios cotidianos. Destacamos o pioneirismo do estado do Rio de Janeiro na implementação de ações afirmativas, particularmente na experiência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, examinamos a abordagem de um veículo midiático específico em relação a essa temática, observando como tende a expressar uma posição negativa, muitas vezes mascarada por uma falsa imparcialidade. Utilizando uma abordagem qualitativa, analisamos tanto a narrativa histórica quanto a contemporânea dessas políticas, identificando suas implicações sociais, políticas e midiáticas. Concluímos ressaltando a importância de uma análise crítica e contextualizada das políticas de cotas, visando promover um debate público mais informado e inclusivo sobre essa questão fundamental para a equidade e justiça social no Brasil.

Palavras-Chave: Cotas Raciais e Sociais; Ações Afirmativas; Veículo Midiático.

Instituição de Fomento: CNPq; UERJ.

BREVE ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO NO PROJETO DO PORTO MARAVILHA

Andre Luiz Brito Silva Ferreira, Matheus Ribeiro de Paula e Rafael Ricardo Ferreira da Silva

Neste trabalho buscamos compreender o processo de revitalização do Espaço Urbano na Região de Porto Maravilha, a partir de uma ótica de desigualdade e gentrificação. O trabalho foi desenvolvido a partir de dados disponibilizados pelo CENSO/IBGE de 2010, Relatório Semestral SEBRAE de 2015, além de artigos e teses que buscam compreender o processo de higienização e gentrificação do espaço urbano. A partir dos dados coletados e da comparação com anos anteriores e posteriores das obras, podemos observar o processo de elevação no padrão de vida decorrente da remoção e substituição gradativa da população da área, somado à hipervalorização do solo urbano, que acarretou o processo de gentrificação e teve como o resultado o embranquecimento e homogeneização da população local. Esses dados buscam compreender o processo de apagamento cultural, relacionando o processo de marginalização da antiga população local ao redor das áreas que compreendem o Porto Maravilha. Por fim, através da junção dos dados quantitativos com o arcabouço teórico levantado, esse processo de limpeza urbana corresponde a uma lógica neoliberal de acumulação do capital em prejuízo de uma população periférica e vulnerável, a fim de ampliar e comercializar o espaço a partir de uma retórica de modernização da cidade que retorna com força a partir da sediação de um evento de caráter global.

Palavras-Chave: Porto Maravilha; Gentrificação; Espaço Urbano.

Instituição de Fomento: UERJ.

**COMBATENDO A DESIGUALDADE ÉTNICO-RACIAL, EXCLUSÕES E
RACISMO COM FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DENTRO E FORA DE
SALA DE AULA**

Suelen Pereira Estevam

A reflexão proposta questiona o papel da universidade na formação profissional, destacando a experiência pessoal da autora. Sua jornada acadêmica na sua trajetória na Educação do Campo a levou a reavaliar sua relação com o ensino e pesquisa culminando em uma caminhada docente com ferramentas pedagógicas para combater as desigualdades étnico-raciais, exclusões e racismo. A metodologia adota será autoetnografia, que busca compreender o indivíduo e o coletivo por meio da reflexão sobre as experiências profissionais no combate o racismo. O estudo busca contribuir para uma reflexão sobre o papel transformador da educação na formação de professores e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Palavras-Chave: Formação docente; Racismo; Autoetnografia; Educação do Campo.

Instituição de Fomento: —

DESCOLONIZANDO OLHARES: REPARAÇÃO HISTÓRICA E METODOLOGIAS ANTIRRACISTAS.

Kelly Valéria Pedro Rodrigues

O trabalho relaciona perspectivas sobre educação, cidadania e inclusão social. As cotas para estudantes pretos contribuem para o aumento da representatividade, da igualdade e do acesso a melhores condições de vida. Se um grande número de pessoas sofrem com o racismo estrutural ou bullying, tais violências devem ser reconhecidas e corrigidas socialmente pelas instituições. A segurança e bem estar de um indivíduo tornam-se responsabilidade de todos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é enfatizar a importância da política de cotas no Brasil e de adaptações metodológicas curriculares bastante úteis presente no conceito de Tecnologia Social da Memória, apontando para a necessidade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos espaços educacionais, enquanto terreno fértil e poderoso para a mediação de conflitos. Queremos superar as amarras históricas e subterrâneas que dificultam nossa compreensão do valor e potencialidade dos povos pretos, seja na cultura, na mídia, na ciência, na epistemologia, na estética; enfim, numa inferiorização multidisciplinar cuja globalização se alonga nas instituições brasileiras, dentre as quais estão as universidades, ainda na função colonizada e colonizadora. As cotas têm um papel crucial na promoção da equidade e oportunidades de emprego. Tal proposta visa trazer um equilíbrio para as chances de ingresso no ensino superior, permitindo que grupos historicamente excluídos tenham condições de competir com outros grupos em contextos sociais mais justos.

Palavras-Chave: Reparação Histórica; Cotas Raciais; Metodologias Antirracistas; Inclusão Social.

Instituição de Fomento: UCAM; IUPERJ; CAPES/PROSUP.

DESIGUALDADES INTERSECCIONAIS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL (2016-2022)

Camila Oliveira dos Santos e André de Holanda Padilha Vieira

Apesar dos avanços na literatura sobre desigualdades horizontais na educação superior e resultados socioeconômicos no mercado de trabalho, a desigualdade entre categorias sociais entendidas de forma interseccional permanece em grande medida inexplorada. Este estudo analisa as mudanças nas desigualdades entre grupos interseccionais de graduados no mercado de trabalho no Brasil. Com base nos dados do Suplemento Anual de Educação da PNAD Contínua 2016 e 2022, combinamos características de sexo, cor/raça e renda domiciliar per capita para construirmos os grupos interseccionais, e examinamos a relação entre características institucionais da educação superior (categorias administrativas e graus acadêmicos) e os resultados alcançados pelos grupos em termos de posição na ocupação, rendimentos no trabalho principal e grupo ocupacional. A análise indica três padrões de resultados: (1) avanço na participação de grupos sociais em desvantagem nas IES públicas e, particularmente, nos cursos tecnológicos; (2) aumento das distâncias salariais entre os grupos sociais do topo e da base da estrutura social; (3) piora do destino ocupacional de diferentes grupos de graduados, sobretudo de mulheres pretas, pardas e indígenas de renda média e baixa. Esses resultados apontam não apenas para os limites das políticas de democratização da educação superior, incluindo políticas de ações afirmativas, e sua articulação com o mercado de trabalho, mas também a necessidade de que levem em conta dinâmicas interseccionais de geração de desigualdades.

Palavras-Chave: Educação Superior; Estratificação Horizontal; Mercado de Trabalho; Ações Afirmativas; Interseccionalidade.

Instituição de Fomento: —

DIMENSÕES SIMBÓLICAS DO DIPLOMA NA VIDA DE EGRESSOS

COTISTAS DA UERJ

Rafael Bastos Costa de Oliveira, Carla Navarro, Felipe Baptista Campanuci Queiroz e Luma Doné Miranda

Este trabalho trata das dimensões simbólicas da aquisição do diploma de graduação na vida de egressos do sistema de cotas da UERJ. O recorte especial dado é a partir da teoria burdiesiana dos capitais (econômico, social e cultural), assim como na questão da dimensão político-ideológica sobre o sistema de cotas. O respectivo texto está contido na pesquisa do Laboratório de Políticas Públicas sobre a situação dos egressos. As reflexões aqui presentes são oriundas dos resultados parciais, após aplicação de questionário com 103 pessoas. A realização de entrevistas e a construção quantitativa do banco de dados, faz parte também da metodologia de trabalho. Está sendo feito o levantamento do estado da arte sobre o tema egressos do sistema de cotas, a inserção no mundo do trabalho, ocupação de cargos de gestão e mobilidade social a partir do diploma. Constatamos, até então, que na área das ciências humanas, sobretudo, à conclusão da graduação, por parte dos egressos cotistas, tem uma importante dimensão ideológica, em que os egressos situam que a estadia na UERJ permitiu a construção de uma consciência política e o próprio entendimento sobre o papel das cotas nas vidas dos beneficiários desta política. Também constatamos que à aquisição do diploma universitário permite a construção de redes de sociabilidade e contato profissional, o que se conecta com a ampliação de possibilidades de acesso ao mundo do trabalho e mobilidade social.

Palavras-Chave: Egressos; Cotas UERJ; Mercado de trabalho; Teoria dos Capitais; Diploma.

Instituição de Fomento: UERJ/PROATEC.

DINÂMICAS RELIGIOSAS PENTECOSTAIS EM PERIFERIAS URBANAS NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

*Paula Aghata Pinto Batista, Sthefanni Batista de Sá, Raline Adão Lima e Wania Amélia
Belchior Mesquita*

A pesquisa consiste em observar e analisar a expansão do pentecostalismo nos conjuntos habitacionais de Campos dos Goytacazes. Observar e analisar os modos de vida nos conjuntos habitacionais do programa “Morar Feliz” em Campos dos Goytacazes, com enfoque na relação entre os Conjuntos e as igrejas que se constituíram no seu interior e arredores. Os objetivos da pesquisa são: problematizar as aplicações e implicações das categorias os temas cidade, religião e pentecostalismo, no debate sobre ações dos pentecostais nos contextos de periferias urbanas. A metodologia utilizada na pesquisa consiste em aplicação de survey e observação participante. As análises preliminares dos dados quantitativos constituem subsídios para desdobramento de uma abordagem com foco no fenômeno religioso pentecostal e sua presença nos conjuntos de habitação social na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ. Com base na pesquisa empírica qualitativa, a pesquisa em andamento busca identificar e realizar observações diretas das atividades pentecostais e realizações de entrevistas com lideranças religiosas. Neste sentido, consideramos a importância destas abordagens integradas para a compreensão do pentecostalismo nos contextos e periferias urbanas

Palavras-Chave: Pentecostalismo, Moradia, Religião, Violência, Conjunto habitacional

Instituição de Fomento: CNPq; FAPERJ.

**DISPUTAS RELIGIOSAS E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: UMA
ANÁLISE DA COMUNIDADE GOIABAL EM CAMPOS DOS
GOYTACAZES/RJ**

Isabella Carvalho Soares e Filliph Machado Santos da Silva

A pesquisa tem por objetivo evidenciar a relação conflituosa entre as instituições religiosas na comunidade de Goiabal, localizada no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Destaca-se, aqui, o racismo religioso a partir das “narrativas de diferenciação religiosas” produzidas pelas lideranças das comunidades pentecostais do território e a desarticulação comunitária salientada pelas disputas religiosas. Apesar de Goiabal estar localizada próxima a um bairro de classe média da cidade (o Horto), sofre uma intensa segregação socioespacial. A mercantilização do solo urbano faz com que o valor de áreas como o Horto seja elevado, ao passo que desvaloriza a comunidade e os investimentos públicos e privados são destinados apenas aos bairros limítrofes. Assim, há no espaço urbano uma disputa entre dois atores sociais: grupos sociais excluídos e os promotores imobiliários. O primeiro é segregado em locais que carecem de infraestrutura básica, como saneamento básico, iluminação pública, ruas pavimentadas, acesso à transportes públicos e etc, juntamente com a ausência de outros aspectos que contemplam o direito à cidade em sua plenitude. Logo, a metodologia consistiu em entrevistas semiestruturadas com as lideranças religiosas e moradores de Goiabal, onde ocorrem os conflitos religiosos, tensões e o racismo religioso petrificado na comunidade. Com base na categoria de narrativas de diferenciação religiosas se reconhece uma ponta das diferentes “tendências religiosas” (Lowy) - duas igrejas evangélicas e um terreiro - presentes em Goiabal, e como estas moldam uma barreira religiosa no espaço a partir das disputas sociais.

Palavras-Chave: Comunidade de Goiabal; Instituições Religiosas; Conflitos; Segregação Socioespacial.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF.

ENCONTROS DE FORMAÇÃO EM HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL: ESTRATÉGIA PARA A GARANTIA DE DIREITOS E DE JUSTIÇA SOCIAL

Ivan Almeida Rozário Júnior

O trabalho emerge do contexto de implementação das Comissões Locais de Verificação da Autodeclaração (CLVA) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, a partir da Resolução CS Nº 61/2019. Nesse contexto, a Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração (CPVA) junto à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi) elaboraram uma ação de qualificação profissional de servidores do Ifes (docentes e técnicos) para atuarem nas Comissões Locais de Verificação da Autodeclaração de candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI), nos processos seletivos e concursos públicos da instituição. Denominada “Encontros Remotos de Formação em Heteroidentificação Racial”, o objetivo da ação foi promover o letramento racial e a conscientização sobre as diversidades étnico-raciais no contexto de uma sociedade multiétnica e pluricultural. Os encontros de formação realizaram-se em três etapas de estudos com temáticas específicas, em formato de webconferência para garantir o acesso de servidores dos vinte e dois câmpus do Ifes. Com a adesão de pouco mais de setenta servidores, na primeira edição em 2021, os encontros de formação em heteroidentificação racial, por meio de discussões e trocas de experiências, constituem-se um espaço de desconstrução de paradigmas coloniais, reafirmando o papel social das instituições de ensino, pesquisa e extensão na promoção de uma educação antirracista e decolonial, contribuem para a construção da consciência racial de alguns servidores, negros e não negros, deixando evidente a necessidade de uma política institucional de formação continuada de servidores capaz de garantir efetivamente a implementação das políticas de ação afirmativa na educação.

Palavras-Chave: Ação Afirmativa; Heteroidentificação Racial; Formação Continuada.

Instituição de Fomento: —

ENEGRECENDO A UNIVERSIDADE ALUNO A ALUNO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIRIO

Rennan Pires da Silva Porto e Alicia Cristina Lima Cunha

A presente pesquisa está vinculada à pesquisa “Ação Afirmativa e Ensino Superior: os impactos dos processos de educação sobre perspectiva de Seleção, Acesso e Inclusão” do Programa de Educação Tutorial (PET) Diagnóstico e Análise de Política de Ação Afirmativa, custeado pelo MEC. O objetivo central da pesquisa é entender a relação de pertencimento da população negra com a universidade pública frente a austeridade da instituição. O processo de implementação da Lei 12.711/12, a lei de cotas, foi responsável por criar medidas institucionais que ampliaram a entrada da população negra nas universidades públicas. Este fenômeno é responsável por formar uma nova paisagem no corpo de alunos, tornando mais negro e mais periférico, em contraponto com o histórico massivo de pessoas brancas e da elite que compunham as turmas. Entretanto, o enegrecimento do corpo discente não foi acompanhando no corpo docente. Ainda que a Lei 12.990/14 tenha estabelecido cotas para os servidores federais, não foi suficiente para reverter o quadro de professores, que se manteve majoritariamente branco. Também é possível observar uma presença massiva de autores brancos compondo as ementas e um afastamento das discussões étnico-raciais. Partindo do conceito de “cultura de luta antirracista” (Lima, 2022) que vai dar conta de entender a luta negra frente ao racismo institucionalizado dentro do sistema educacional, buscamos entender, por meio de entrevistas e revisão bibliográfica, a realidade dos alunos negros do curso de Ciências Sociais da UNIRIO frente a este cenário de afastamento entre a sua realidade e a instituição.

Palavras-Chave: Pertencimento Negro; Cotas Raciais; Racismo Institucional.

Instituição de Fomento: MEC; UNIRIO.

ENSINO MÉDIO E PANDEMIA: PERCEPÇÕES SOBRE ENSINO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Larissa Amorim Queiroz e Anna Beatriz Cavalcanti dos Santos Marins

Neste trabalho buscamos compreender os impactos da pandemia de COVID-19 para estudantes que vivenciaram o ensino médio em quarentena e, posteriormente, acessaram o ensino superior através da política de ação afirmativa. A ideia é analisar se a educação anterior, atravessada pelo lockdown, no contexto do segmento público de ensino, afetou as condições para permanência no ensino superior. Diante do cenário pandêmico de 2020, houve na educação a suspensão das atividades presenciais, em função da alta taxa de transmissão do vírus, e a adoção de atividades remotas com o objetivo de buscar a continuidade do calendário escolar. Dessa forma, cabe investigar de que forma este cenário se relaciona ao acesso e a permanência dos alunos oriundos de escolas públicas que vivenciaram o ensino remoto no ensino médio. Para a produção de análises, entrevistamos estudantes cotistas de cinco universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO, UFRJ, UFRRJ, UFF e UERJ). A partir das percepções dos alunos, concluímos que a queda de qualidade do ensino médio durante a pandemia afetou o desempenho destes no vestibular e provocou uma intensificação nas lacunas de conhecimento, promovendo dificuldades no acompanhamento de conteúdos da graduação e no processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que diz respeito às primeiras etapas relativas ao segmento do ensino superior.

Palavras-Chave: Ações Afirmativas; Ensino Médio; Ensino Superior; Pandemia; Permanência.

Instituição de Fomento: PET/MEC; UNIRIO.

ETNOMETRIA: A MINHA COR NA SUA MEDIDA. ANÁLISE REFLEXIVA AO RELATO DE EXPERIÊNCIA

Joana D'Arc Cesar Viana

Este artigo tem o intuito de problematizar e levar a reflexão sobre os processos de heteroidentificação instituídos aos postulantes autodeclarados negros e indígenas nas instituições de ensino superior. Aqui em nenhum momento se refutará sobre a importância e a necessidade da Lei nº 12.711/2012 que visa ações afirmativas com o propósito de corrigir a desigualdade racial no Brasil, mas sim a respeito das instituições e seus editais. O objetivo deste estudo é iniciar a proposta de repensar os processos de avaliação dos candidatos a cota racial nas instituições de ensino superior público e privado, tendo como premissa relato de experiência. Haja vista, que essa reflexão parte da narrativa de uma mulher preta, que apresenta uma análise preambular para problematizar essa pauta, fazendo uso do conceito de etnometria a fim de instigar e pôr em questão as enunciações que demandaram desse argumento. O que aqui se investe, são conjunturas preliminares que podem ou não levar a caminhos e metas que se abrem nessa discussão. Há décadas o Movimento Negro mobiliza nossos pares em diferentes pleitos, tendo como premissa a ressignificação e politização da raça, para que cada indivíduo se entenda como elemento e parte da construção social. Assim, o movimento vai se reestruturando a partir das demandas existentes, reeducando e emancipando o próprio Estado a respeito das relações étnico-raciais (Gomes, 2017, p. 38). Destarte, se acredita que os debates e as conclusões devem partir do coletivo, e tal como sempre foi, fundamentadas em bases epistemológicas em prol do avanço e da superação das questões raciais.

Palavras-Chave: Autodeclaração; Cotas Raciais; Etnometria.

Instituição de Fomento: —

EXPLORAÇÃO NA LITERATURA: POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Mateus Augusto Almeida Martins

O debate sobre a importância das ações afirmativas na pós-graduação stricto sensu é crucial para impulsionar mudanças nas universidades brasileiras, visando à inclusão de minorias previamente marginalizadas pela sociedade. Esta pesquisa se apoia em uma discussão bibliográfica embasada em um levantamento de trabalhos publicados que abordam políticas afirmativas nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Utilizando fontes periódicas, foi realizado um estudo de dados de 2014 a 2023, empregando os termos "políticas afirmativas" e "pós-graduação" no campo de busca, resultando na identificação de oito trabalhos, incluindo uma dissertação, um documento e seis artigos. No entanto, apesar dos resultados encontrados, limitações foram identificadas, como a escassez de estudos específicos sobre o acesso e a permanência de estudantes negros(as) na pós-graduação stricto sensu. Além disso, a ausência de dados qualitativos representa um desafio para a compreensão mais aprofundada do fenômeno. Assim, futuras pesquisas poderiam explorar essas questões com maior profundidade, contribuindo para um entendimento mais abrangente e embasado das políticas afirmativas na pós-graduação.

Palavras-Chave: Revisão de literatura; Políticas de ação afirmativa; Programas de pós-graduação stricto sensu.

Instituição de Fomento: FAPERJ; UENF.

EXPLORANDO AS DINÂMICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: O PAPEL DA CRECHE NA SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA NEGRA

Luciene Barcellos Pereira

A pesquisa de mestrado em andamento pretende analisar e discutir práticas educativas, com enfoque na oferta de condições para socialização de crianças no período da creche, em especial as relações raciais e de gênero. A relevância do tema calca-se na necessidade de compreendermos como uma instituição como a creche atua no processo de socialização das crianças, em específico, a criança negra ; e como as experiências vividas no ambiente escolar impactam na construção da identidade e do autorreconhecimento intrínseco ao desenvolvimento dessas crianças. O foco da investigação é a distribuição desigual dos afetos dentro do espaço da creche. O objetivo geral é analisar como as crianças negras são alocadas na ordem de “distribuição de afetos” dentro da creche e por quê. E objetivos específicos são os seguintes: 1) Problematizar dimensões raciais e de gênero das experiências das profissionais de creche, contexto de atuação com presença marcadamente feminina, incluindo-se o impacto da experiência profissional na subjetividade da pesquisadora e 2) Refletir sobre os mecanismos operantes na seletividade de oferta de afeto na creche. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, buscando compreender o processo pedagógico da instituição e a abordagem e tratamento das crianças pretas e pardas. Entre os métodos eleitos, está a pesquisa bibliográfica e a análise de diários de “escrevivência” produzidos pela autora da pesquisa durante seu período de atuação como estagiária em creches.

Palavras-Chave: Creche; Criança Negra, Infância, Escrevivência.

Instituição de Fomento: CAPES.

FILHXS DE 1988: DAS LUTAS PELO ACESSO A UMA NOVA UNIVERSIDADE

Cyro Wanderley Garcia Rosa Junior

O presente trabalho, parte da Marcha do Movimento Negro “contra a farsa da abolição”, realizada em 1988, como marco no processo de organização do Movimento Negro, no RJ. Como um exemplo, o presente trabalho aborda dois de seus legados – o Coletivo Denegrir de Negros e Negras da UERJ, e o Pré-Vestibular para Negros e Carentes – vistos como novas formas de luta negra, o que se confirmou adiante com a criação de incontáveis coletivos de estudantes, em universidades públicas e privadas, e pré-vestibulares comunitários, em todo o país. Para fundamentar essa análise, foi preciso consultar jornais da época e investigar os contextos de pensamentos, articulação e organização que levaram àquele evento marcante no ano do centenário da “farsa da abolição”.

Palavras-Chave: Movimento Negro; Educação; Marcha de 1988; Coletivo de Negros e Negras Denegrir.

Instituição de Fomento: UFRRJ.

GARANTINDO NUTRIÇÃO E IGUALDADE: O IMPACTO DA REFEIÇÃO GRATUITA POR INTERMÉDIO DO AUXÍLIO COTA NA SEGURANÇA ALIMENTAR

Samara Souza da Cruz, Amanda Durães de Jesus e Thaís Silva Lisboa

O trabalho "Garantindo Nutrição e Igualdade: O Impacto da Refeição Gratuita por intermédio do Auxílio Cota na Segurança Alimentar" examina a importância da refeição gratuita disponibilizada pelo Restaurante Universitário (RU) na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para estudantes cotistas na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). O RU fornece refeições gratuitas aos alunos que ingressaram através do sistema de cotas e subsidiadas aos demais, com cardápios variados incluindo proteínas de origem animal, opções vegetarianas, carboidratos, saladas e sobremesas, visando uma experiência acadêmica mais tranquila e o desenvolvimento dos estudantes. A pesquisa busca avaliar a eficácia do Auxílio Cota na promoção da segurança alimentar e nutricional dos beneficiários, bem como investigar a satisfação com o programa e o impacto na permanência estudantil. A metodologia envolve questionários aplicados a estudantes cotistas, selecionados aleatoriamente, com análise estatística dos dados coletados. Resultados preliminares indicam que o Auxílio Cota e o RU contribuem significativamente para a segurança alimentar dos cotistas, impactando positivamente sua permanência e desenvolvimento acadêmico. Os próximos passos incluem a aplicação de questionários para compreender a perspectiva dos estudantes quanto ao programa, avaliando o impacto na jornada acadêmica e o nível de segurança alimentar e nutricional dos alunos de graduação.

Palavras-Chave: Segurança Alimentar; Restaurante Universitário; Auxílio Cota.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF.

GEMIDO NEGRO: RELAÇÕES RACIAIS E CAPITALISMO DEPENDENTE NO BRASIL

José Henrique Galdino e Natália Lorena Moreira

O objetivo deste trabalho é analisar a interlocução entre a questão racial e a dinâmica de desenvolvimento do capital no Brasil. A partir da leitura de Florestan Fernandes, Clóvis Moura, Silvio Almeida, Ruy Mauro Marini, entre outros, será observado o imbricamento entre raça e classe como uma das manifestações na realidade social de determinados estabelecimentos políticos e econômicos que tornam o desenvolvimento capitalista na periferia do capital subserviente aos países centrais. A partir da análise da formação sócio-histórica brasileira, pode-se observar como o racismo assume um papel fundamental na dinâmica de desenvolvimento capitalista do país. Esse processo se inicia na escravidão – em que pessoas negras eram utilizadas tanto como moedas de troca, contrabando e exploração do trabalho –, e reverbera até os dias atuais sob a forma do Racismo Estrutural, contribuindo para o rebaixamento médio geral do salário da classe trabalhadora. As particularidades da formação sócio-histórica brasileira estabeleceu não apenas o Racismo Estrutural, como os componentes superestruturais de dominação. E um dos principais é o apagamento da história social de luta dos trabalhadores negros, escamoteando o reconhecimento da relação entre racismo e capitalismo no Brasil. O debate sobre as cotas raciais nas universidades de ensino superior necessita estar inserido nessa contextualização.

Palavras-Chave: Formação sócio-histórica; racismo estrutural; capitalismo dependente..

Instituição de Fomento: FAPERJ; CAPES.

INDÍGENAS NA UNIVERSIDADE: A REALIDADE DOS ESTUDANTES DA UFRJ

Damires dos Santos França e Paulo Sérgio Pereira Filho

A presença indígena dos estudantes nas universidades é uma conquista da luta dos movimentos indígenas. Ocorre que no campo do acesso e permanência a implementação de políticas para a efetivação deste direito encontra limitações impostas pelo racismo anti-indígena que é institucionalizado nos aparatos da sociedade moderna. O presente trabalho visa analisar a presença da população indígena na universidade pública. A metodologia consiste em análise de dados acerca da realidade dos estudantes indígenas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicizados pela própria instituição e em consonância com dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os resultados apontam que a política de cotas impactou no acesso à graduação e pós-graduação. A educação e as políticas de ações afirmativas devem estar apropriadas da formação social brasileira e a centralidade dos povos indígenas para poder pensar e executar o ensino, a pesquisa e a produção de conhecimento de forma que valorize a construção de uma universidade democrática e universal. Desta forma, é necessário elucidar o debate de que a educação é atravessada pela conjuntura nacional, e desta forma, os estudantes indígenas, como grupo originário, são invisibilizados e silenciados por um campo de saber que reproduz a colonialidade do saber. Conclui-se que a inserção da população indígena no ensino superior somente é concretizado como direito se for garantido o reconhecimento de seus saberes tradicionais, a sua pluralidade étnica, ensino intercultural e bilíngue.

Palavras-Chave: Movimentos indígenas; Ensino Superior; Educação indígena; Interculturalidade.

Instituição de Fomento: CNPq.

INIQUIDADE RACIAL NO ENSINO SUPERIOR: ESTUDO DE CASO NA UFOP

Flaviani Soares, Adilson Pereira dos Santos, André Luís Silva e Fernando Luiz Pereira de Oliveira

O estudo teve como objetivo analisar o impacto das políticas de cotas raciais na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em face do processo de execução da Lei de Cotas. Utilizando dados de 2013 a 2016, foram comparadas as proporções demográficas de raça/cor entre estudantes cotistas e não cotistas em sete cursos de graduação. Os resultados mostram que cursos mais seletivos têm maior proporção de estudantes brancos, enquanto cursos menos seletivos têm mais alunos pretos e pardos. A representação de indígenas foi mínima em todos os cursos. Esses achados evidenciam a importância das políticas de inclusão e diversidade, ressaltando desafios na equidade racial/cor no ensino superior. A sub-representação de grupos étnicos como os indígenas indica a necessidade contínua de estratégias para garantir acesso igualitário e diversidade étnica nas universidades.

Palavras-Chave: Lei de Cotas; Ações Afirmativas; Raça/cor.

Instituição de Fomento: UFOP/PROGRAD, NTI, OPAAS.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS MEMÓRIAS NEGRAS

Clarisse Rosa Dias de Jesus

Ao refletir sobre a perspectiva sociológica dos conceitos de memória e de raça, o presente trabalho propõe o aprofundamento da compreensão sobre a institucionalização das Memórias Negras, considerando sua relevância nas políticas de ação afirmativa para a população negra brasileira. O objetivo principal é analisar os processos de patrimonialização e musealização das Memórias Negras no território da Pequena África, na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, o método escolhido foi a análise de dois eventos recentes: o reconhecimento do Sítio Arqueológico e Histórico Cais do Valongo como patrimônio mundial e a criação do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB). Os resultados encontrados ressaltam a importância desses processos no território da Pequena África como formas de institucionalização de memórias. A discussão aborda o impacto desses eventos nas políticas de memória e ação afirmativa, explorando suas implicações teóricas e práticas e delineando possíveis direções futuras para pesquisas e trabalhos. Conclui-se que o reconhecimento oficial das Memórias Negras através dos processos de patrimonialização e musealização é fundamental como ação afirmativa para a população negra brasileira e tem potencial para inspirar outras iniciativas semelhantes. Tais ações representam importantes avanços na promoção e valorização da história e culturas negras na sociedade brasileira.

Palavras-Chave: Memórias Negras; Patrimonialização; Musealização; Pequena África.

Instituição de Fomento: —

JUVENTUDE E ESCOLARIZAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE PERSPECTIVA DE FUTURO DOS JOVENS DA BAIXADA FLUMINENSE

Gisele da Silva Rodrigues, José Ricardo Souza Ribeiro, Viviane Marquês Barbosa

Este estudo está associado ao Programa de Educação Tutorial (PET) "Diagnóstico e Análise de Políticas de Ação Afirmativa", financiado pelo MEC. Surgiu a partir do acompanhamento pedagógico realizado durante o estágio obrigatório de Ciências Sociais em uma escola estadual, onde nos chamou a atenção o posicionamento dos estudantes em relação à participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e ao desejo de ingressar no ensino superior, apesar da resistência em relação ao processo de vestibular. O objetivo da pesquisa é analisar as perspectivas de futuro dos jovens do 3º ano do ensino médio em uma escola localizada na Baixada Fluminense, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, em relação às suas escolhas educacionais e profissionais. Para tal, foi aplicado um questionário virtual para as turmas do terceiro ano, dividido em dois eixos: o primeiro abordando características socioeconômicas dos alunos, e o segundo focado nas perspectivas de futuro após o ensino médio. Os resultados demonstraram uma tendência em direção às carreiras militares e ao ingresso no ensino superior. Também observamos que a formação do ensino médio não é considerada suficiente, levando-os a buscar algum tipo de especialização. No entanto, metade dos jovens acredita que sua formação atual é adequada para ingressar no ensino superior. Quase todos os entrevistados acreditam que a educação pode mudar suas vidas. Por fim, levanta-se a possibilidade de aplicar o questionário em escolas de diferentes perfis, a fim de comparar os resultados e revelar perspectivas de outros jovens.

Palavras-Chave: Educação; Perspectiva; Futuro; Carreiras; Juventude.

Instituição de Fomento: UNIRIO; PET/MEC.

LETRAMENTO RACIAL NA SALA DE AULA: UM MOVIMENTO POR UMA LEITURA REFLEXIVA

Julia Nelly dos Santos Pereira

A proposta é de tratar a leitura, escrita e oralidade de mitos e narrativas folclóricas a partir de minha prática pedagógica através do legado de Darcy Ribeiro. O educador associava áreas do conhecimento tão necessárias para a nossa vida como a política e a antropologia. Neste sentido, suas ideias permanecem atuais principalmente na luta pela causa indígena e pelo ensino público para todas as crianças brasileiras. Traz à tona uma pergunta mítica fundante: “quem somos nós?” e acreditamos que esta descoberta se faz com a ciência dos livros e com a capacidade do brasileiro se reinventar. Com base na Lei 11645/20081 que estabelece como obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, a temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”, a Escola Municipal General Humberto de Souza Mello, no Morro da Mangueira foi o local onde a metodologia aplicada foi o estudo de caso, com uma prática exploratória e com abordagem qualitativa. Por isso, foram ministradas aulas de leitura com exercícios para ampliação da mesma que culminaram com a alfabetização de alunos com defasagem no conhecimento e fora da faixa etária.

Palavras-Chave: Letramento racial; Leitura; Sala de aula; Escola pública

Instituição de Fomento: CAPES; SME-RJ.

LIMITES E DESAFIOS DE UMA SELEÇÃO UNIFICADA: A APLICAÇÃO DA LEI DE COTAS EM EDITAL DA EXTENSÃO DA UFF CAMPOS

*Mariele Troiano, Adriana Soares Dutra, Beatriz Corsino Pérez e Erika Vanessa
Moreira Santos*

A Lei n. 14.723/23 atualiza a Política de Ações Afirmativas ao determinar que, no mínimo, 50% das vagas nas instituições federais de nível superior e de ensino técnico de nível médio sejam destinadas a discentes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado o ensino médio ou fundamental em escola pública. Esta proposta de trabalho tem como objetivo principal apresentar as experiências vivenciadas na primeira seleção unificada do edital de bolsas de Extensão no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, em Campos dos Goytacazes, RJ. O objetivo específico visa expor desafios e interpretações sobre o financiamento de bolsas para as ações extensionistas como possibilidade de corroborar com a permanência de estudantes na universidade pública diante da escassez dos recursos. Por recursos, entendemos não só o quantitativo de bolsas, mas a ausência de estímulo financeiro para novas ações e continuação de projetos longevos. A seleção unificada também evidenciou desafios de discentes pretos, pardos e indígenas que não ingressaram na universidade usando cotas, sem possibilidade de uso da documentação comprobatória no certame e um reduzido número de pessoas com deficiências como candidatos. Em contrapartida, dados levantados apresentam a UFF Campos como um campus universitário que vem ampliando o número de cotistas. Por fim, concluímos que embora a aplicação de ações afirmativas para distribuição de bolsas em processos seletivos de extensão sejam potenciais de políticas de inclusão e acesso aos direitos, há barreiras institucionais que dificultam a efetivação de seus pressupostos.

Palavras-Chave: Ações Afirmativas; Extensão; UFF Campos.

Instituição de Fomento: —

MEMÓRIA, RESISTÊNCIA E RACISMO AMBIENTAL: EMBATES DE UMA COLÔNIA DE PESCADORES

Jaqueline Bento Machado

Este trabalho aponta conflitos socioambientais na perspectiva do racismo ambiental. Para tanto, trazemos algumas reflexões sobre o racismo com o intuito de compreendermos melhor a questão racial no Brasil e sua relação com o racismo ambiental. Neste sentido, trazemos os argumentos que nos fizeram optar por abordar o racismo ambiental e não a perspectiva da justiça ambiental, principalmente por se tratar de um contexto racializado como o Brasil. Para compreendermos melhor os efeitos do racismo ambiental sob um ângulo microssocial, trazemos a colônia de pescadores Z13 na cidade do Rio de Janeiro, onde a sobrevivência dos indivíduos desta comunidade tradicional depende do uso dos recursos naturais.

Palavras-Chave: —

Instituição de Fomento: —

O ACESSO E A PERMANÊNCIA DE UNIVERSITÁRIOS INDÍGENAS NA UERJ

Kelly Russo e Francine Cristina de Menezes Nunes

Este trabalho analisa como se dá as formas de acesso e a permanência dos universitários indígenas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Dessa forma, a partir de suas perspectivas, a investigação busca compreender as dinâmicas de resistência e de sociabilidade desses universitários, para a manutenção de suas identidades étnicas. A pesquisa tem como objetivo conhecer as condições de acesso e permanência de estudantes indígenas na UERJ, discutindo o processo de invisibilidade que esses estudantes parecem sofrer ao entrarem na universidade. A investigação pautou-se na metodologia da pesquisa-ação, com o intuito de envolver os universitários indígenas no próprio fazer investigativo. Como resultado, tivemos acesso aos dados de alguns estudantes indígenas e, a partir disso, foram realizadas rodas de conversas com estes estudantes. Após esses encontros, os universitários indígenas começaram a se organizar e criaram o 1o Coletivo Indígena da UERJ. A metodologia escolhida foi sendo delineada em torno dessa construção coletiva e dos diálogos que estão sendo construídos dentro da universidade, em busca de um vestibular específico para as populações indígenas. Consideramos que as experiências e as dificuldades que os estudantes indígenas encontram ao acessar a UERJ e também os desafios que se deparam para permanecerem nela, permitem uma discussão sobre como o contexto da universidade apresenta uma estrutura colonial que acaba por reforçar o preconceito contra universitários indígenas, mesmo quando utiliza recursos como as ações afirmativas ou cotas para incluí-los dentro do espaço acadêmico.

Palavras-Chave: Universitários Indígenas; Ações Afirmativas; Acesso; Permanência.

Instituição de Fomento: UERJ.

O NOVO ENSINO MÉDIO, SEUS EFEITOS SOBRE A EDUCAÇÃO PÚBLICA E NO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: REFLEXÕES INICIAIS

Simone Eliza do Carmo Lessa e Laís Fontes da Silva

Apresentamos reflexão sobre o Novo Ensino Médio (NEM) e seus impactos no acesso e permanência estudantil. Nosso objetivo é entender como a degradação deste nível educacional, contida nas propostas do NEM, terá impactos no acesso de cotistas à graduação, uma vez que este grupo é constituído por oriundos das escolas públicas, pretos, pardos e pessoas com deficiência, filhos e filhas da classe trabalhadora com renda per capita de até 1,5 salários-mínimos, que estudam em instituições que aderem ao NEM. Entendemos que a permanência também pode ficar comprometida para estes mesmos estudantes, pois as lacunas educacionais de uma formação frágil, podem se refletir na trajetória de aprendizado e pertencimento na universidade. Nesta reflexão trazemos dados sobre essa contrarreforma e sua implementação colhidos em jornais de grande circulação, bem como dialogamos com pesquisadores da área, tais como Cara (2024) e Cassio (2024) e levantamos dados no MEC. Importante dizer que esta é uma reflexão inicial, de um objeto em intensa movimentação, visto que está passando por ajustes, agora junto ao Senado Federal, além de experimentar resistências por parte de estudantes e docentes, bem como de receber apoios por parte da grande mídia e de representantes de conglomerados educacionais privados.

Palavras-Chave: Novo Ensino Médio; Juventude; Acesso; Permanência Estudantil.

Instituição de Fomento: CNPq.

O PALÁCIO E O PÚLPITO, O SAMBA E A FÉ: UMA ANÁLISE DO CRESCIMENTO DOS EVANGÉLICOS NO TERRITÓRIO DO MORRO DA MANGUEIRA

Bruna Tavares Da Costa

O objetivo deste trabalho é entender se/de que maneira as novas formas de sociabilidade (que surgem nos territórios que tem uma escola de samba como principal referência para sua formação), que tem como referência a religiosidade pentecostal, afetam os vínculos dos moradores que são, ao mesmo tempo, componentes da escola de samba e fiéis dessas igrejas, vivendo com “um pé no palácio, outro no púlpito” e como estes lidam com as questões que surgem desta vivência. Se, de um lado, as igrejas pentecostais têm mais facilidade de adaptar-se às demandas específicas de determinada comunidade e local, são também reconhecidas por sua rigidez moral e pela relação entre a crise moral e a construção de uma representação evangélica no campo político. As escolas de samba, como instituições tradicionais que são, não se transformam com rapidez e carregam em sua essência a herança das religiões de matriz africana. Viver entre esses dois espaços é habitar mundos por vezes distintos. Entender as especificidades dessa vivência, na subjetividade da fé e na comunidade da festa, analisando as questões relacionadas ao indivíduo com o território em que vive, é o que se pretende com a pesquisa aqui proposta. A partir de uma pesquisa de metodologia qualitativa, partindo de entrevistas com membros da escola, das igrejas e de visitas exploratórias ao território do Morro da Mangueira, busca-se apreender e entender melhor como se dão essas questões. Estando a pesquisa ainda em andamento, o objetivo deste trabalho é apresentar ideias iniciais a respeito do objeto pesquisado.

Palavras-Chave: Território; Religião; Carnaval; Instituições; Organização.

Instituição de Fomento: CAPES.

**O PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO COMO UMA SOCIOLOGIA
PÚBLICA: REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DE PODCASTS BRASILEIROS
NA AGENDA POLITICA.**

Lorrana Ferreira Lúcio

Este trabalho examina a relação entre o pensamento feminista negro e a sociologia pública, enfatizando o papel crucial do feminismo negro na promoção de uma sociologia mais inclusiva. Ao contextualizar historicamente e ideologicamente o feminismo negro e os princípios da sociologia pública, o estudo destaca a urgência de reconhecer e legitimar o conhecimento produzido por mulheres negras na academia. Uma das comunicações se dá através da realização de podcasts produzidos por mulheres negras buscando a popularização de temas, apontando o potencial desses meios de comunicação para difundir o pensamento feminista negro e desconstruir estereótipos ligados a essa população. A metodologia de podcast pode ser vista como uma forma de difundir essas ideias e atingir uma audiência mais ampla. O trabalho ressalta a importância da colaboração entre esses dois campos na construção de uma sociologia mais abrangente e engajada com questões de gênero, raça e justiça social.

Palavras-Chave: Feminismo negro; Sociologia pública; Pensamento feminista negro; Podcast.

Instituição de Fomento: —

**O SISTEMA DE COTAS RACIAIS NOS CONCURSOS PÚBLICOS:
REFLEXÕES SOBRE A LEI Nº 12.990 DE 2014 COMO INSTRUMENTO DE
REPARAÇÃO HISTÓRICA E JUSTIÇA CULTURAL**

*Salvador de Souza Freitas, Carlos Henrique Medeiros de Souza, Raquel do Rosario
Silva e Shirlena Campos de Souza Amaral*

Embora a maior parte da população brasileira seja composta por pessoas pretas e pardas, percebe-se a ausência ou pouca representatividade desse grupo social nos espaços sociais considerados privilegiados, tais como: universidade e mundo do trabalho bem remunerado. Isso ocorre devido à falta de oportunidade ocasionada pela presença do racismo estrutural, ficando as pessoas que se autodeclaram como pretas e pardas em desvantagem econômica e social na sociedade brasileira. Diante desse cenário, tem-se a promulgação da Lei nº 12.990/2014, conhecida como Lei de Cotas Raciais, normativa que reserva 20% das vagas no concurso público em âmbito federal para candidatos que se autodeclaram como pretos e pardos, visando promover a igualdade de oportunidades, bem como corrigir as discrepâncias raciais existentes nos cargos públicos federais. A partir do exposto, a pesquisa tem como objetivo discutir sobre a importância da implementação da Lei nº 12.990 de 2014 como instrumento de reparação histórica e justiça cultural no cenário brasileiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em caráter bibliográfico e documental, subsidiada por aportes teóricos atinentes ao assunto em tela. A presente pesquisa não tem como objetivo esgotar a temática, mas contribuir com a continuidade dos estudos sobre as cotas destinadas às pessoas negras no âmbito da administração pública federal, levando em consideração a referida política como instrumento de inclusão social e reparação histórica.

Palavras-Chave: Concurso público; Lei nº 12.990/2014; Reparação histórica; Inclusão social.

Instituição de Fomento: FAPERJ/UENF.

OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA DA REGIÃO SUDESTE NA UFOP

Adilson Pereira dos Santos e Elioenai Henrique Flores

Por iniciativa de pesquisadores do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas – NEABI/UFRRJ foi criado o Observatório das Políticas de Ações Afirmativas da Região Sudeste (OPAAS), que é um Programa Interinstitucional, ao qual a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) está integrada, juntamente com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O OPAAS tem como objetivos desenvolver estudos e pesquisas voltadas à identificação, comparação e análise da implantação e execução de políticas de ação afirmativa para negros e negras nestas Instituições. O trabalho em tela retrata a atuação OPAAS no âmbito da UFOP, destacando o papel que o Observatório vem desempenhando na segunda universidade federal mineira a aprovar uma política de ação afirmativa antes da vigência da Lei de Cotas. Contextualiza a UFOP, como instituição que fez parte da gênese do ensino superior brasileiro, e apresenta sua caracterização atual. Descreve e reflete as ações desenvolvidas pelo OPAAS no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, nas políticas de assistência estudantil e sua contribuição à gestão. Conclui-se que o OPAAS tem cumprido um papel fundamental na execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações afirmativas na Instituição.

Palavras-Chave: Ações afirmativas; Lei de Cotas; Acesso ao ensino superior.

Instituição de Fomento: CNPq; UFOP/PROPPI/PROGRAD/PROEX/PRACE.

PERCEPÇÕES DE COTISTAS NEGROS SOBRE A PERMANÊNCIA ESTUDANTIL: UM ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Beatriz Gomes e Heloisa Raimunda Herneck

Este trabalho é fruto da dissertação de mestrado em Educação na Universidade Federal de Viçosa (UFV, 2018-2020), analisando vivências de estudantes cotistas negros no campus Viçosa da referida instituição. Nosso objetivo foi investigar suas percepções sobre a permanência material (aspectos financeiros e materiais) e simbólica (aspectos subjetivos) na universidade. Metodologicamente, foram utilizados recursos bibliográficos e documentais sobre a relação da população negra com o acesso à educação desde o período escravocrata até os dias atuais, a adoção das cotas raciais, destacando o protagonismo de iniciativas individuais ou coletivas do Movimento Negro brasileiro e apresentamos a adoção das cotas raciais na UFV. Em seguida, correlacionamos as políticas de assistência estudantil adotadas pela instituição com as experiências e percepções de três estudantes cotistas por meio de entrevistas semiestruturadas. Como resultados, observamos que, apesar da mudança do perfil estudantil proporcionado pelas cotas, o racismo institucional e estrutural atravessam o espaço acadêmico em sua cultura e história, sendo assim importante construir as políticas de permanência juntamente aos estudantes, incluindo os cotistas. Foi constatado ainda que, para a universidade de Viçosa, ainda é necessário o aprimoramento de ações contra o racismo e outras opressões e nesse sentido, que a permanência estudantil leve em consideração os aspectos materiais, subjetivos e simbólicos.

Palavras-Chave: Cotas raciais; Educação; Permanência estudantil.

Instituição de Fomento: CAPES.

**PERCURSO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BANCAS DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF**

Maria Clareth Gonçalves Reis, Samara Moço Azevedo, Jorge Batista de Assis e Lucas dos Santos da Silva

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o percurso da implementação das bancas de heteroidentificação na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. Daremos destaque aos aspectos fundamentais neste processo, como a importante participação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UENF na construção de todo o percurso, inclusive na elaboração da Resolução COLAC nº 21 de 04 de outubro de 2022, que institui as diretrizes para validação da autodeclaração étnico-racial dos candidatos aprovados nos processos seletivos, para fins de matrícula nos cursos de graduação e pós-graduação da Uenf. Abordaremos ainda o Curso de formação para atuar nas comissões de heteroidentificação organizado e conduzido pelo NEABI, no qual foram discutidos os fundamentos conceituais e metodológicos, necessários para formação dos componentes que farão parte das bancas. Concluimos, com o resultado das bancas de 2023 e 2024 que, a heteroidentificação deu certo na UENF, pois obtivemos baixos índices de indeferimento na avaliação das autodeclarações dos estudantes que se declararam negros (pretos ou pardos), o que demonstra que a implementação da heteroidentificação cumpriu seu papel de coibir as fraudes e garantir o acesso a quem realmente tem direito às cotas raciais.

Palavras-Chave: Ações Afirmativas; Cotas Raciais; Heteroidentificação; NEABI.

Instituição de Fomento: —

**POLÍTICAS AFIRMATIVAS E TRAJETÓRIA DE ESCOLARIZAÇÃO DOS
ESTUDANTES NEGROS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO:
UMA REVISÃO DE LITERATURA**

José Ricardo Mariano de Souza e Marileide Gonçalves França

O início do século XX foi marcado pela luta do movimento negro com a formação de grupos como Frente Negra Brasileira e o Teatro Experimental do Negro, resultando na criação da lei 12.711/2012, que reserva 50% das vagas em instituições públicas para estudantes de escolas públicas; e garante um percentual para pretos, pardos e indígenas. Este estudo busca discutir os impactos dessa lei na trajetória de escolarização de estudantes negros/as e brancos/as dos cursos técnicos integrados dos Institutos Federais nas produções acadêmicas entre 2012 a 2023. A pesquisa baseou-se em revisão de literatura, utilizando plataformas como Capes, BDTD, ABPN e SCIELO, buscando dissertações e artigos sobre políticas afirmativas e trajetória educacional. A análise abrangeu 19 trabalhos, visando compreender os efeitos das políticas afirmativas. A educação profissional foi a primeira oportunidade educacional para a população negra, permitindo conciliar estudo e trabalho. No entanto, a escola e a universidade, historicamente dominadas pela branquitude, não garantiram a inclusão de alunos negros, perpetuando discriminação e racismo. Entre os relatos dos estudantes, foram observados a presença da segregação institucional, condições socioeconômicas, defasagens em aprendizagem, escolarização tardia, discriminação e racismo, assim, a criação de condições simbólicas se torna crucial para que jovens negros se reconheçam nos espaços acadêmicos.

Palavras-Chave: Políticas Afirmativas; Lei 12.711/2012; Trajetória de escolarização de jovens negros/as.

Instituição de Fomento: CAPES.

**POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: UM ESTUDO SOBRE
AS RESERVAS DE VAGAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA
GROSSA DE 2013 A 2016**

Isis Tomas da Silva e Maria Isabel Moura Nascimento

Este estudo investiga a eficácia das políticas de cotas raciais na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e sua interação com a realidade socioeconômica e educacional da população negra local. Utilizando uma abordagem que combina análises quantitativas e qualitativas, fundamentadas no materialismo histórico-dialético, busca-se compreender o impacto da política de reserva de vagas no acesso e na permanência de estudantes negros na UEPG entre os anos de 2013 e 2016. Destaca-se a relevância das ações afirmativas e do racismo sistêmico, conforme proposto por Almeida (2019), que exercem influência estrutural sobre a sociedade. Apesar do aumento gradual no número de ingressantes negros e cotistas, a taxa de crescimento permanece abaixo do necessário para uma inclusão efetiva. Diversos fatores, como a seleção da nota de corte, a taxa de conclusão educacional da população negra, questões econômicas e o racismo, contribuem para a sub-representação. Dos 5.834 ingressantes na UEPG, apenas 864 eram negros, com apenas 86 estudantes locais entre os cotistas. Esses resultados destacam a urgência de medidas adicionais para garantir uma inclusão verdadeira e equitativa, incluindo a revisão dos critérios de seleção e o fortalecimento de programas de apoio acadêmico e financeiro. Conclui-se ressaltando a importância de esforços coordenados e comprometidos para superar as desigualdades raciais e alcançar uma verdadeira igualdade de oportunidades no ensino superior.

Palavras-Chave: Política afirmativa; Inclusão no ensino superior; Desigualdades raciais.

Instituição de Fomento: UEPG, CAPES.

PRÁTICAS E POSSIBILIDADES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA TRANÇADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ES

Alessandra Fonseca Machado

Este trabalho discute os procedimentos metodológicos e os resultados da pesquisa "Entre Traços E Tranças: A Trajetória da Coordenação de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas na construção da política de educação para as Relações Étnico-Raciais em Vila Velha (Es) ". Sendo consequência da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação do Centro de Educação da Ufes. A pesquisa traz os desafios e limites do processo de implementação do ensino de História da África e das Culturas Afro-Brasileiras nas escolas públicas do município. Os procedimentos metodológicos mesclaram análise de documentos do acervo da Ceafri e aplicação de questionários. De abordagem qualitativa, configura-se como um estudo de caso. Os documentos analisados incluíram as legislações e publicações do município relacionados à institucionalização da Lei 10639/2003, que obriga a inclusão do "Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana", levando-se em consideração as metas e eixos apresentados no documento nacional que orienta os sistemas municipais de educação na implementação da política. Foram constatadas ações que dialogam com esse documento, mas as disputas desiguais no espaço institucional, originadas pelo racismo estrutural, geraram irregularidades e fragmentações das ações. Isso se reflete na ausência de recursos (financeiros e humanos), na indefinição sobre a prioridade no tratamento dado à política e na falta de um programa com o qual a gestão municipal possa avaliar sua execução.

Palavras-Chave: Educação antirracista; Política pública; Ação afirmativa; Educação para as relações étnico-raciais; Lei 10.639/2003.

Instituição de Fomento: UFES.

**RAÇA E DESIGUALDADES EDUCACIONAIS: AS TENDÊNCIAS RACIAIS
NA ABSTENÇÃO DE CANDIDATOS DO RIO DE JANEIRO NO ENEM NA
PANDEMIA DE COVID-19**

Ana Beatriz Severo Xavier

Desde os primeiros estudos sobre educação a temática racial tem ganhado espaço, não apenas como elemento de composição de análises, mas como fator explicativo para as diferenças de desempenho entre indivíduos. Se na sua origem a pesquisa sociológica sobre educação negligenciava amplamente a discussão racial, suas dimensões e efeitos nas oportunidades educacionais, essa não é mais a realidade atual. (HASENBALG; SILVA, 1990). O acesso ao ensino superior no Brasil desde o seu surgimento apresentou uma série de desigualdades e limitações. Para além das dificuldades relativas a própria estrutura do sistema educacional brasileiro, a estratificação educacional também apresenta fortes elementos raciais. Este trabalho tem como objetivo contribuir para o debate acadêmico através da análise do impacto da raça de um candidato na abstenção no ENEM no estado do Rio de Janeiro. Foram utilizados os microdados disponibilizados pelo INEP do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das últimas 6 edições do exame (2017 – 2022). As informações contidas na base foram coletadas a partir dos dados cedidos pelos candidatos na inscrição, juntamente a participação no exame. Os dados deste estudo apontaram para um efeito significativo da raça na abstenção durante o período pandêmico, e também para uma nítida dificuldade de recuperação. Enquanto as taxas de presença do exame para candidatos brancos foram gradativamente retornando aos patamares anteriores ao da pandemia conforme a flexibilização das medidas sanitárias e o controle pandêmico avançava, a mesma velocidade de retorno não foi vista quanto aos candidatos não brancos, estes no último ano observado pela análise ainda apresentam um percentual de abstenção significativamente superior ao do início do estudo.

Palavras-Chave: ENEM; Desigualdade Educacional; COVID-19; Desigualdade Racial.

Instituição de Fomento: CAPES.

**RAÇA E GÊNERO: ETNOGRAFIA SOBRE AS MULHERES
TRABALHADORAS DO MERCADO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ**

Eliã Lopes Pimenta Machado

O presente trabalho etnográfico, tem por objetivo tratar dos desafios e das disparidades de gênero e raça vivenciados pelas mulheres trabalhadoras em um ambiente majoritariamente masculino no mercado municipal de Campos dos Goytacazes. Esses desafios de gênero se somam à raça, pois o racismo também é um elemento conflitante presente no cotidiano dessas mulheres trabalhadoras, ao passo que identificamos que algumas dessas mulheres sofrem também pela cor. A pesquisa tem como objetivo explicitar e entender as funções exercidas pelas mulheres e os tipos de relação interpessoal em relação a diferenças de raça e gênero. Essas relações nos revelam a forma de ser da sociedade, que no âmbito social, oprime e agride grupos e classes, no trabalho em questão, as mulheres. Esse trabalho busca analisar as relações do trabalho feminino e suas disparidades de gênero em um ambiente de trabalho majoritariamente masculino. Ademais, buscamos também dar ênfase nas discussões sobre o empreendedorismo feminino, trazendo dados que corroboram para entendermos o papel da mulher no mercado de trabalho. Para tanto, tivemos por metodologia o uso de etnografia, observação do lócus do objeto de estudo, além de entrevistas abertas com algumas mulheres trabalhadoras do mercado municipal de Campos, além de contar com um breve referencial teórico.

Palavras-Chave: Desigualdade de gênero; Raça; Trabalho feminino.

Instituição de Fomento: CAPES; UFF.

REFLEXÕES ACERCA DE CRIME, PUNIÇÃO E RACISMO NO BRASIL, A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DE KARL MARX

Ana Beatriz Santos da Silva

Ao delimitar o Estado moderno e a correlação estatal com o capitalismo vigente, Karl Marx e Friedrich Engels permearam uma série de análises, incrivelmente atuais e pertinentes para a compreensão da atuação do Estado brasileiro, sobretudo quando se parte da perspectiva racial para ponderar a realidade social. A partir das contribuições advindas da obra marxiana, em conluio com a tradição marxista e outros autores, busca-se refletir sobre o crime e a punição no Brasil, a partir de pesquisa bibliográfica. Ou seja, objetiva-se entender práticas ligadas no suposto combate ao crime, através da atuação do Estado, para com a população negra brasileira. Com esse intuito, parte-se da Chacina do Carandiru, ocorrida em 1992, entendendo o 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, como um exemplo da repressão e violência do Estado, representado na arte popular, seja no audiovisual, como também nas poesias, músicas e correlacionados. Tem-se como resultado a associação entre o poder punitivo de Estado e o racismo no Brasil, em que se vitima, sobretudo, jovens negros, o que proporciona a conclusão que o capitalismo é um grande interessado no cenário exposto, uma vez que o combate ao crime, muitas vezes, mascara outras questões políticas e sociais, como a disputa do fundo público e o consequente financiamento da barbárie moderna.

Palavras-Chave: Chacina do Carandiru; Crime; Estado moderno; Punição; Marx.

Instituição de Fomento: UERJ/CAPES.

RELAÇÕES E CONTRADIÇÕES NO DIÁLOGO COM O ESTADO: MÃES DE MANGUINHOS E A LUTA POR JUSTIÇA

Thaianne de Souza Santos

Este trabalho insere-se no contexto das reflexões raciais produzidas no projeto PET “Diagnóstico e Análise de Políticas de Ação Afirmativa”, com recursos do MEC, e tem o objetivo de apontar as contradições existentes entre o coletivo Mães de Manguinhos e o Estado Brasileiro, à medida em que essas mães tiveram seus filhos mortos por agentes do Estado e, ao mesmo tempo, o Estado é o principal interlocutor em suas buscas por justiça. O coletivo nasceu após Jonatha de Oliveira Lima ser atingido por um tiro disparado por um agente da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos, no dia 14 de maio de 2014. Ana Paula Oliveira, mãe de Jonatha, ao lado de Fátima Pinho, que também teve seu filho Paulo Roberto Pinho executado pela mesma instituição em 2013, fundaram no final de 2014 o coletivo que tem por objetivo a busca por justiça para seus filhos. Além disso, o coletivo também promove o acolhimento de mães que, assim como elas, tiveram seus filhos executados pelo braço armado do Estado. A metodologia usada consiste em análise bibliográfica da literatura produzida sobre o tema e análise documental com as falas e relatos das mães vitimadas. As conclusões preliminares do trabalho são as seguintes: ao exigir que o Estado Brasileiro, responsável por implementar a política de morte contra jovens negros, seja responsabilizado pela morte de seus filhos, as Mães de Manguinhos questionam a principal escolha feita pelo Estado desde a sua fundação: o racismo e uma de suas formas de implementação, o genocídio da juventude negra.

Palavras-Chave: Mães; Estado; Racismo; Genocídio; Juventude.

Instituição de Fomento: MEC.

TRAJETÓRIAS DE EGRESSOS COTISTAS DA UFRJ: DESAFIOS E DESTINOS

Daniela Santa Izabel

Em 2022, a Lei 12.711 completou uma década e, em novembro de 2023, passou por revisão e ampliação. Segundo levantamento de Campos et al. (2023), 72% das pesquisas empíricas sobre o tema consideram as políticas de reserva de vagas bem-sucedidas, em especial, no acesso e na mudança do perfil racial e socioeconômico dos estudantes. No caso das instituições de ensino que adotaram diferentes modalidades de cotas mesmo antes da Lei de Cotas, há pelo menos duas gerações já graduadas. A agenda de pesquisa tem se dirigido para analisar o destino dos egressos das políticas de ação afirmativa como forma de entender suas trajetórias. Esta pesquisa se inscreve nessa agenda a partir de um estudo de caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo é analisar as chances de conclusão de curso dos alunos em suas respectivas modalidades de ingresso e analisar o destino educacional e ocupacional dos egressos formados nos cursos de graduação da UFRJ. Para tanto, sistematizamos os dados institucionais dos ingressantes de 2012 a 2019, aplicamos um questionário online enviado para ingressantes de 2009 a 2019 e realizamos entrevistas com diferentes perfis de egressos. Os resultados preliminares da pesquisa em andamento apontam que as diferenças não se findam entre cotistas e não-cotistas, ocorrendo diferenças interessantes para serem aprofundadas em pesquisa entre os próprios cotistas e suas respectivas modalidades de ingresso. Um exemplo disso, é que os cotistas apenas de escola pública, modalidade composta em maioria por alunos brancos, têm maior taxa de conclusão de curso e de ocupação profissional. Relacionar escolaridade, ações afirmativas e inserção no mercado de trabalho poderá trazer resultados que impulsionem melhorias dentro e fora da universidade.

Palavras-Chave: Lei de Cotas, Egressos, Mercado de Trabalho.

Instituição de Fomento: CNPq.

**TRAJETÓRIAS DE PROFESSORAS NEGRAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
NOTAS SOBRE DESIGUALDADES SOCIAIS E RACISMO NOS MUNICÍPIOS
DE MIRACEMA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Adriana Bernardino Marcelino e Joselina da Silva

O presente trabalho de pesquisa de Mestrado, foi desenvolvido no recinto do (PPGEDUC) Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneo e Demandas Populares, na (UFRRJ) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre professoras negras atuantes na educação básica nos municípios de Miracema e Santo Antônio de Pádua, localizadas no Noroeste Fluminense. Uma das indagações deste trabalho foi procurar saber quais empecilhos elas precisaram enfrentar para adentrarem e permanecerem no magistério, contrariando as estatísticas do lugar destas cidades destinado às mulheres negras; o trabalho subalterno. A metodologia de pesquisa foi do tipo qualitativa, pois traz a história de vida das mulheres negras. Foi realizado a revisão bibliográfica com autores que ajudaram a fundamentar o trabalho e que atrelada às análises das entrevistas semiestruturadas no período entre (2021, 2022 e 2023) possibilitou compreender sobre suas trajetórias e refletir a respeito das estratégias empregadas para não sucumbirem no ambiente escolar e fora dele, considerando que suas presenças se tornaram um ato político. O estudo apontou em algumas situações a não percepção com relação ao racismo, onde discurso de igualdade é cruel, poucas são as que conseguiram galgar um lugar de liderança ou de coordenação. A vida das professoras negras se ressignificou à medida que elas passaram por um processo de ascensão social e visibilidade. Porém esta mobilidade não foi proteção para que elas não sofressem com racismo tão naturalizado no Brasil que se materializa em meio a inércia e a crença do mito da democracia racial nas cidades pequenas do interior.

Palavras-Chave: Professoras Negras; Relações Raciais; Racismo.

Instituição de Fomento: UFRRJ.

**UMA ANÁLISE DA POLÍTICA DE COTAS PARA FILHOS DE MILITARES
NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DAS UNIVERSIDADES
ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO**

Ana Carolina de Oliveira Lyrio, Shirlena Campos de Souza Amaral

No Brasil, os debates sobre a política de cotas se intensificaram no âmbito educacional, tendo como beneficiados os seguintes grupos minoritários: negros; indígenas; alunos da rede pública de ensino; pessoas portadoras de deficiência; indivíduos considerados carentes e/ou pobres; quilombolas e filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço, válido para universidades estaduais do Rio de Janeiro. Neste sentido, a Lei nº 6.914/2014, instituiu o sistema de cotas para ingresso nos cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento; sendo adotada com a finalidade de assegurar gratuitamente aos graduados o aprimoramento, qualificação e a especialização necessárias. Nesta perspectiva, a pesquisa tem a proposta de contribuir diretamente para a continuidade dos estudos sobre as cotas destinadas aos filhos de militares, com o objetivo de analisar o acesso e a permanência desses estudantes cotistas nos cursos de pós-graduação, das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro – UENF e UERJ, únicas instituições de ensino superior públicas no país a garantir esta modalidade de cotas para a pós-graduação. Para tanto, a pesquisa se divide em dois momentos específicos; o primeiro, diz respeito à realização do levantamento bibliográfico sobre a temática; e o segundo, corresponde à realização da pesquisa empírica. Espera-se com a pesquisa somar aos estudos sobre a política de cotas em âmbito de pós-graduação e a sua efetividade quanto ao acesso e permanência dos filhos de militares, bem como colaborar com as ações institucionais e governamentais no aperfeiçoamento da política.

Palavras-Chave: Cotas; Militares; Pós-graduação.

Instituição de Fomento: FAPERJ.

UMBANDAS: O RACISMO RELIGIOSO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Paulo Henrique Prado da Silva

Nesse trabalho buscamos nos aproximarmos das vivências umbandistas na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ nos espaços públicos. Antes de nos aprofundarmos nessa questão, abordamos a colonização brasileira e o racismo instaurado no país. De acordo com Quijano (2013), o período de invasão e destruição das terras dos povos originários de Abya Yala e a escravização de povos nativos do continente africano são marcos importantes para compreendermos as dinâmicas desse território. Ainda mais quando se trata das comunidades de terreiro, pois Nogueira (2020) nos relata que para analisarmos e entendermos as dinâmicas sociais, históricas, políticas e culturais dessas religiões é necessário nos debruçarmos sobre as questões coloniais e raciais no Brasil. As mesmas serão alvo desse processo, sendo perseguidas, aniquiladas e silenciadas no decorrer dos anos. Esse movimento contra essas religiosidades será compreendido como racismo religioso. Considerando esses aspectos, nosso objetivo foi adentrar no mundo dos significados e nas concepções que permeiam as práticas religiosas umbandistas que ocorrem em espaços públicos, analisando os atravessamentos que perpassam essas ações. Se o racismo religioso tangencia suas vivências, como é para as umbandistas ocupar esses territórios? Foi através de entrevistas semiestruturadas com pais e mães de santos da religião que conseguimos nos aproximar dessa dinâmica, podendo notar o movimento de modificações de suas práticas religiosas lincadas a esses locais. Também percebemos o movimento de imigração para cidades vizinha desses rituais, com intuito de se esquivarem do racismo religioso presente na cidade. O cenário bélico de Campos dos Goytacazes com as Umbandas influência para que o movimento de resistência e re-existência seja contínuo na sua história. Buscando modos de manter viva suas religiosidades, cosmovisões, rituais e culturas.

Palavras-Chave: Umbanda; Racismo Religioso; Espaço Público; Campos dos Goytacazes.

Instituição de Fomento: PPGSP/UENF; CAPES.